

Fondation
pour la recherche
sur la biodiversité

RAPPORT D'ACTIVITÉ

2017

Éditorial

L'année 2017 a été pour la Fondation pour la recherche sur la biodiversité une année de transition, d'évolution marquée et de forte activité.

Jean-François Silvain
président de la FRB

Année de transition car elle aura vu d'important changements en matière de gouvernance avec, à la direction, le départ de Pierre-Édouard Guillaud en janvier et l'arrivée à ce poste d'Hélène Soubelet début avril ; l'intérim ayant été assuré par le président de la Fondation. La nécessité d'assurer une période de transition effective avec la nouvelle directrice m'a conduit à proposer au Conseil d'administration (CA), en mai, de prolonger mon mandat jusqu'à la fin de l'année ; ce qui a été fait.

Pendant cette même année, ont eu lieu les renouvellements du Conseil scientifique (CS) et du Conseil d'orientation stratégique (COS). Le CS a été renouvelé pour moitié et le COS dans sa version élargie a vu de nombreux acteurs le rejoindre, une preuve de l'attractivité de la FRB, notamment vis-à-vis du monde de l'entreprise. Les durées de mandat des deux conseils ont été fixées à quatre ans afin de faciliter leurs travaux en commun. Un nouveau président et un nouveau vice-président du COS ont été élus en fin d'année ; cette élection devant avoir lieu début 2018 pour le CS.

Année d'évolution marquée car, une fois mise en place, la nouvelle direction de la FRB a repris les dossiers majeurs que le Conseil d'administration voulait voir traiter et s'est efforcée, en accord avec la présidence, de répondre aux attentes des administrateurs. Cela a été le cas pour le CESAB pour lequel un groupe de travail associant gouvernance de la FRB, direction du CESAB, représentation des instituts fondateurs et du Conseil

scientifique a travaillé sur plusieurs options susceptibles de réduire significativement les charges fixes du centre de synthèse. La direction de la FRB a commencé dans le même temps à négocier avec le Technopôle de l'Arbois pour aller vers une réduction de moitié des surfaces occupées. Parallèlement, et grâce à la poursuite d'une politique rigoureuse de contrôle des dépenses, la Fondation a pu proposer à son CA de dégager en 2018 des fonds susceptibles de permettre le lancement d'un nouvel appel à projets pour le CESAB, inscrivant ainsi les efforts de réduction des coûts dans une logique de relance d'un instrument de recherche de grande qualité.

La même logique associant réalisme et ambition a prévalu en ce qui concernait la question de l'avenir du projet Ecoscope dans un paysage qui avait profondément changé depuis l'initiation de celui-ci et l'élaboration par la FRB d'un portail de métadonnées. En coordination avec les instituts fondateurs et en lien avec le ministère chargé de la recherche, une stratégie d'évolution d'Ecoscope a été élaborée qui s'est articulée d'une part sur la reprise du portail de métadonnées par l'UMS Patrinat et d'autre part sur l'insertion de la dynamique portée par Ecoscope dans le projet de Pôle national de données sur la biodiversité (PNDB), soumis comme projet d'infrastructure de recherche au Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

2017 aura aussi été l'année de l'élaboration du nouveau plan d'actions de la FRB qui couvrira

la période 2018-2021. L'ensemble de l'équipe a été mobilisée pour élaborer un document marqué par l'affichage d'une nouvelle logique structurante qui en facilite la lecture. Le Conseil scientifique a été mobilisé, notamment pour relire et enrichir le volet stratégique du plan d'action. Dans le même temps, représentants des fondateurs et acteurs du COS ont apporté leur contribution. Ce document, qui porte la marque de la nouvelle direction, a été validé par le CA en fin d'année. Une réflexion sur l'actualisation de l'organigramme fonctionnel de la FRB a été initiée ; elle aboutira en 2018.

Toujours pour ce qui est des évolutions, on soulignera la mise en place d'une politique structurée de gestion des ressources humaines qui s'appuie sur la mise en place d'un délégué du personnel, l'élaboration de grilles de rétribution inspirées de celles des organismes de recherche, et l'affichage d'une politique salariale claire.

Année de forte activité enfin. Il suffit pour s'en rendre compte de parcourir les pages de ce rapport d'activités et de constater la multiplicité des actions portées par une équipe aux compétences reconnues et complémentaires. Dans ce foisonnement structuré et productifs d'actions, je relèverai l'étude réalisée par le CS sur « Biodiversité et néonicotinoïdes : revisiter les questions de recherche », un travail exemplaire de ce que peut faire le CS en réponse à une saisine particulière ; le lancement du programme Acidification des océans et le soutien apporté par la FRB à l'IcRI ; La publication du guide « l'APA pas-à-pas », formidable travail de coordination multi-institutionnelle sur un sujet d'une rare complexité ; les premières « Rencontres sciences pour l'action » à Porquerolles, un moment fort de démonstration de l'importance de la science dans le processus d'appui à la décision et la concrétisation d'un premier

partenariat opérationnel avec l'AFB ; le lancement des transcriptions d'articles scientifiques à destination d'un public averti qui n'a pas accès aux portefeuilles des grandes revues internationales et enfin les journées FRB 2017 pendant lesquelles la FRB a parfaitement joué son rôle de vectrice de la connaissance scientifique et a su rappeler la nécessité de toujours « penser biodiversité » même lorsque cela peut sembler perturbant pour certains acteurs de la société. Je terminerai en soulignant la visibilité retrouvée de la FRB à travers les activités d'un pôle communication qui a su développer une politique attractive en direction des médias, en préalable notamment à une actualité chargée en 2018 avec la publication de cinq rapports de l'IPBES et la célébration des 10 ans de la FRB.

FAITS MARQUANTS DE 2017

JANVIER

- Journée AllEnvi – Les solutions fondées sur la nature : un terme émergeant et son utilisation pour la programmation de la recherche

MARS

- Rencontre avec les représentants des candidats à l'élection présidentielle organisée par le Conseil d'orientation stratégique de la FRB
- Conseil d'administration de la Fondation
- 5^e session plénière de l'IPBES à Bonn

MAI

- Conseil d'administration de la Fondation

JUILLET

- Publication du Guide « L'APA pas à pas »

OCTOBRE

- Journées FRB – Biodiversité et transition énergétique : enquête sur des liaisons dangereuses
- Rencontres science pour l'action : perspectives pour la biodiversité
- Journée de lancement du programme de recherche « Acidification des océans » financé par le ministère chargé de l'écologie
- Lancement par BiodivERsA et le Belmont Forum d'une action conjointe de coordination et de soutien de la recherche sur les scénarios de la biodiversité intitulée BiodivScen.
- École d'automne sur l'APA en partenariat avec l'IRD, le Cirad, le MNHN et le programme SEP2D

DÉCEMBRE

- Plénière du Conseil d'orientation stratégique de la FRB
- Conseil d'administration de la FRB
- Séminaire scientifique d'Ecoscope dédié aux « Données et évaluation de la biodiversité : quels enjeux, quels défis ? »

FÉVRIER

- Publication du Conseil scientifique « Biodiversité et néonicotinoïdes : revisiter les questions de recherche »

AVRIL

- Forum des utilisateurs d'Ecoscope

JUIN

- Colloque « Big data & biodiversité : quelle influence pour la prise de décision ? » co-organisé avec le MNHN

SEPTEMBRE

- Réunion du Conseil d'orientation stratégique de la Fondation

NOVEMBRE

- Réunion du Conseil scientifique de la FRB
- 2^e rencontres « Espaces naturels protégés et recherche »
- Audition de la FRB par l'Assemblée nationale dans le cadre de la mise en œuvre de la loi biodiversité
- Rencontre avec le ministre d'État, Nicolas Hulot
- Rencontre scientifiques AllEnvi sur les Objectifs du développement durable
- Assemblée générale de BiodivERsA

ENTRETIEN CROISÉ SUR LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

Dans des contextes budgétaires contraints à l'échelle de l'Etat, des collectivités locales et des entreprises, la question du financement de la recherche sur la biodiversité se pose à la hauteur des enjeux que son érosion et l'impératif de sa préservation mettent en avant. La FRB, en tant que Fondation, et structure d'interface et de dialogue entre la science et la société, a pour vocation de mobiliser des moyens financiers au profit de la recherche, tout en se préoccupant d'éthique et en gardant à l'esprit l'impératif d'une recherche dont la liberté est source d'innovation. Le dialogue entre les présidents du Conseil scientifique (CS) et du Conseil d'orientation stratégique (COS) de la FRB aborde et éclaire cette ambition et les obstacles à lever.

Allain Bougrain Dubourg
président du Conseil d'orientation
stratégique de la FRB

Quel est l'intérêt pour le Conseil d'orientation stratégique composé d'associations, d'entreprises, de syndicats de financer des projets de recherche sur la biodiversité ?

Allain Bougrain Dubourg – Le COS a une double vocation : orienter la stratégie de la recherche sur la biodiversité à travers sa diversité de structures et son expérience, mais aussi valoriser la recherche. Le financement est une forme de valorisation. Il permet notamment de réaliser un tuilage avec les besoins de la société civile.

François Sarrazin
président du Conseil scientifique
de la FRB

François Sarrazin – l'ensemble des acteurs du COS est confronté à une prise de conscience de nos interactions avec le monde vivant. Parmi ces acteurs, on peut distinguer différents groupes. Celui des entreprises dont il est attendu qu'elles dépassent leur simple rôle économique et qu'elles endossent leur responsabilité sociale et environnementale. Il y a les ONG qui peuvent créer des activités économiques, mais qui ont surtout vocation à éclairer les débats et qui ont donc besoin des meilleures connaissances disponibles pour informer la société. Et puis, il y a les autres parties prenantes, celles qui entrent en interaction avec la biodiversité, ces acteurs pour qui la biodiversité s'impose comme un enjeu incontournable. Ils ont besoin d'une recherche qui produit la meilleure connaissance sur l'état, la dynamique et le fonctionnement de la biodiversité afin de construire

l'aide à la décision sur les bases les plus solides possible. Tout progrès dans la connaissance de la biodiversité et celle de processus qui l'animent permet de réduire la part d'incertitudes et de controverses dans la construction de ces décisions.

Quel est le potentiel actuel ou futur de ce financement ?

François Sarrazin – la recherche française qui travaille sur la biodiversité est excellente. Cette année, l'université de Montpellier est arrivée première en écologie au classement de Shanghai. Cet indicateur peut être discuté mais il y a incontestablement un potentiel en matière d'offre de travaux de recherche à financer au niveau national. De l'autre côté, ces financements peuvent se situer à tous les étages de la société : depuis les particuliers jusqu'aux entreprises en passant par les grands donateurs. Le COS permet d'expérimenter des formes de contribution de soutien à la recherche.

Allain Bougrain Dubourg – les clubs recherche action sont une forme d'expérimentation de ce financement de la recherche. Ils vont être lancés en 2018 et offrent la possibilité à plusieurs structures partageant des intérêts communs – comme par exemple la transition alimentaire et agroalimentaire ou encore la conservation dynamique de la biodiversité dans les territoires – de se regrouper pour financer

un projet et trouver des réponses qu'elles n'auraient pas eu les moyens de financer seules.

Quelles en sont les limites ? Pourquoi les financements de cette recherche ne doivent pas être nécessairement fléchés ?

François Sarrazin – si le financement privé arrive en soutien du financement public, on peut penser que le fléchage – c'est à dire la réponse du chercheur à un besoin de connaissance – ne va pas biaiser l'orientation de la recherche. En revanche, si le financement privé devait devenir prépondérant, les contraintes économiques qui pèsent sur les développements à court terme seraient problématiques pour le long terme, notamment parce que l'étude de la biodiversité nécessite du temps long. Le fléchage interroge aussi la formulation des problématiques de recherche et notamment l'indépendance scientifique et la mise en valeur des résultats. Par ailleurs, le fléchage peut poser problème car nous avons aussi besoin de soutenir une recherche plus fondamentale qui ne se préoccupe pas des retombées directes même si elle ouvre souvent la porte à des retombées et applications futures. Pour avoir la meilleure connaissance sur l'état, le fonctionnement et l'évolution de la biodiversité, nous avons besoin de financer une grande diversité de recherche. A ce titre, notre membre fondateur LVMH fait partie de ce type de mécène qui n'oriente pas la recherche.

Allain Bougrain Dubourg – De mon côté, je ne sais pas si le COS, qui lui-même représente une grande diversité d'acteurs, a pour mission de financer la recherche fondamentale. Pour me placer du côté des associations, celles ci sont aussi en quête d'argent. Elles ne sont pas forcément des fondations. Elles n'ont pas pour objectif d'être des mécènes à proprement parler.

En revanche, le COS a pour vocation de faire rayonner cette recherche. La recherche, en effet, fait partie des solutions pour préserver et utiliser durablement la biodiversité : c'est une clé indispensable pour la résilience. Par sa diversité, le COS peut avoir une influence sur les décideurs qui peuvent choisir d'investir dans la recherche.

En quoi les financements venant du privé peuvent être complémentaires du financement de la recherche publique ?

Allain Bougrain Dubourg – dans tous les secteurs d'activité nous avons besoin de connaissances. Le secteur public ne peut pas suppléer à tout. Par ailleurs quand le privé fait appel à la recherche, il peut aussi bénéficier de brevets. Et si tout cela peut servir à la protection du vivant, je ne suis pas contre. A l'heure actuelle, l'ONU est en train de définir une régulation pour la haute mer car aujourd'hui que ce soit les états ou les entreprises chacun peut y faire ce que bon leur semble. Cette régulation se construit avec des chercheurs qui reçoivent leur financement du secteur privé et du secteur public.

François Sarrazin – Il peut y avoir des co-constructions de projet de recherche financées par le privé et le public, c'est notamment le cas en R&D, mais cela ne doit pas réduire le financement de la sphère publique qui, de fait, est la contribution que tout citoyen accepte de donner pour une prise de conscience collective de l'existence du vivant, de ses fonctionnements et des effets de nos interactions sur son devenir et le nôtre.

Tout financement est-il bon à prendre ?

Allain Bougrain Dubourg – Avec les financements de la recherche, on flirte parfois avec le green washing.

Les candidats à la reconnaissance environnementale doivent faire leur preuve avant de se permettre de communiquer sur leur financement de la recherche. Ce n'est pas en payant qu'on peut se vêtir d'un habit de moralité. La FRB devrait initier une réflexion sur cette éthique.

François Sarrazin – Je suis d'accord. Il doit y avoir un souci de transparence porté à la fois sur la nature des financements, sur la publication des résultats et des protocoles de recherche. Nos collègues chercheurs impliqués dans des recherches sur la biodiversité sont souvent très sensibles à ces questions. C'est à chaque acteur d'avoir fait ce qu'il faut pour que son soutien à la recherche sur la biodiversité soit bien réel. La FRB constitue un lieu d'expérimentation et de pédagogie notamment entre le CS et la COS pour articuler rigueur scientifique et enjeux éthiques dans la levée de financements pour soutenir la recherche sur la biodiversité.

SOMMAIRE

1	Éditorial
3	Faits marquants de 2017
4	Entretien croisé sur le financement de la recherche
6	Organisation de la FRB
10	Membres fondateurs et partenaires
11	Les membres fondateurs
13	Les partenaires
14	Ressources humaines et financières et RSE
15	Exercice budgétaire 2017
17	Les effectifs de la Fondation
17	La responsabilité sociale et environnementale à la FRB
19	Soutenir la recherche sur la biodiversité
20	Informar sur le paysage et les outils de la recherche sur la biodiversité
22	Financer des projets d'excellence scientifique
24	Gérer des programmes et valoriser les projets de recherche sur la biodiversité
26	Fédérer des communautés scientifiques sur des enjeux clés
29	Agir avec la recherche sur la biodiversité
30	Être une interface science-société unique
37	Mobiliser la recherche multidisciplinaire et inter-organismes pour l'aide à la décision
39	Développer des coopérations européennes et internationales
41	Transférer les connaissances sur la biodiversité
42	Valorisation des programmes soutenus par la FRB
43	Promouvoir les outils et les expertises de la fondation
45	Informar les porteurs d'enjeux des progrès et des enjeux de la recherche sur la biodiversité
48	Gouvernance de la FRB
49	Composition du conseil d'administration
49	Composition du Conseil scientifique
50	Composition du Conseil d'orientation stratégique (2015-2017)
55	L'année 2018 pour la FRB

ORGANISATION
DE LA FRB

ORGANISATION

Plusieurs instances multidisciplinaires et multi acteurs assurent la gouvernance de la Fondation : le Conseil d'administration (CA), le Conseil scientifique (CS) et le Conseil d'orientation stratégique (COS)

Le Conseil d'administration

Il est composé de 19 personnalités dont 11 représentants des membres fondateurs, cinq membres du Conseil d'orientation stratégique (COS), deux personnalités qualifiées et deux représentants des enseignants-chercheurs

Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique (CS) de la FRB représente la voix de la communauté de recherche. Composé de 20 personnalités scientifiques, il donne un avis sur les grandes orientations et le programme d'actions annuel de la fondation, ainsi que sur toute question scientifique relative à la biodiversité. Il explore les fronts de sciences et les grands enjeux de connaissances dans le champ de la biodiversité, en interaction avec le Conseil d'orientation stratégique de la FRB.

Au cours de l'année 2017, le CS de la FRB a mené deux chantiers principaux. Premièrement, il a conduit des réflexions sur les fronts de sciences dans le domaine de la biodiversité. Il s'agit de mettre en lumière les évolutions parfois très rapides de la science dans certains domaines, à travers une analyse de questionnements ayant émergé récemment ou progressé rapidement. La première édition des fronts de sciences sera publiée au cours du premier semestre 2018. Cette démarche est ensuite appelée à devenir récurrente. Le second chantier de l'année 2017 pour le CS a été l'accompagnement de la rédaction du plan d'actions 2018-2021 de la FRB.

L'année 2017 a également été celle du renouvellement – par moitié – des membres du Conseil scientifique de la FRB. La nouvelle composition du CS a été adoptée lors de la séance du Conseil d'administration du 18 mai 2017.

Le Conseil d'orientation stratégique

Il rassemble des acteurs de la société (entreprises, ONG, collectivités...), tous porteurs d'enjeux de la biodiversité. Cette instance, qui, conformément aux statuts de la FRB, comprend 40 représentants est organisée en cinq collèges thématiques. Le COS statutaire à 40 émet des avis et formule des propositions relatives aux missions de la Fondation, aux orientations de ses travaux et à leur valorisation. Cinq représentants, un par collège, siègent par ailleurs, au conseil d'administration de la Fondation et participent aux décisions. En 2017, les acteurs du COS, sous sa forme élargie, regroupaient 235 structures, dont 80 nouvelles, comptant plus de 500 membres. Allain Bougrain Dubourg a été élu président du COS (2018-2022) et Jean-François Lesigne vice-président.

Présidence et direction

Jean-François Silvain est président de la FRB depuis 2014. Hélène Soubelet est directrice de la FRB depuis le 1^{er} avril 2017. Elle succède à Pierre-Édouard Guillain qui a tenu cette fonction jusqu'en janvier 2017.

Équipe

La Fondation exerce ses missions grâce à ses salariés répartis en cinq pôles opérationnels, une mission et deux pôles transverses.

MEMBRES
FONDATEURS
ET PARTENAIRES

LES MEMBRES FONDATEURS

Neuf instituts de recherche, l'université de Montpellier et LVMH sont les principaux soutiens de la FRB. Ils participent à la vie de la FRB à travers différentes instances et groupes de travail.

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER

L'Ifremer contribue à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance.

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en s'appuyant sur plus de 1 200 laboratoires. Il est le premier partenaire des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France, et un acteur de premier ordre de la recherche au niveau européen et international.

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Premier institut de recherche agronomique en Europe, l'Inra produit des connaissances scientifiques dans trois domaines : l'alimentation, l'agriculture et l'environnement avec l'objectif d'aider à nourrir durablement le monde.

CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

En partenariat avec les pays du Sud dans leur diversité, le Cirad produit et transmet de nouvelles connaissances pour accompagner leur développement agricole et contribuer au débat sur les grands enjeux mondiaux de l'agronomie.

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

Service géologique national, le BRGM est l'établissement public de référence dans le domaine des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE

Labellisé Carnot, Irstea développe des recherches finalisées en partenariat avec et auprès des collectivités publiques et des acteurs socio-économiques pour les accompagner sur les questions de l'eau (ressources, qualité, risques), des technologies vertes et de la gestion des territoires.

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT

L'IRD, organisme de recherche original et unique dans le paysage européen de la recherche, a pour vocation de mener des recherches en Afrique, en Méditerranée, en Amérique Latine en Asie, et dans l'Outre-mer tropical Français.

**INSTITUT NATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL
ET DES RISQUES**

L'Ineris est l'expert public pour la maîtrise des risques industriels et environnementaux. Ses activités contribuent à évaluer et prévenir les risques que les activités économiques font peser sur l'environnement, la santé, la sécurité des personnes et des biens. Il développe ses compétences scientifiques et techniques dans le domaine des risques technologiques, des risques liés à la toxicité des substances chimiques sur la santé et l'environnement, des risques du sol et du sous-sol.

MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

**MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE**

Établissement public culturel, scientifique et professionnel, le MNHN se consacre à la connaissance et à la conservation de la biodiversité et aux relations entre l'Homme et la nature depuis sa création en 1635.

LVMH

**LVMH - LOUIS VUITTON
MOËT HENNESSY**

Les produits des Maisons du Groupe LVMH sont issus de matières premières naturelles souvent rares et exceptionnelles. La conception et la fabrication de produits de luxe doivent intégrer innovation, créativité, excellence de l'exécution mais également performance environnementale. Depuis plus de 20 ans, LVMH cherche à maîtriser l'impact de ses activités sur la diversité biologique et investit sur le long terme pour sauvegarder ce patrimoine.

**UNIVERSITÉ
DE MONTPELLIER**

Héritière de la Faculté de médecine de Montpellier (1220) et disposant d'un patrimoine historique exceptionnel, l'université de Montpellier (UM) rassemble une vaste palette de disciplines: sciences et techniques, droit, économie, environnement, administration, gestion, médecine, pharmacie, activités physiques et sportives, biologie, informatique, sciences de l'éducation, science politique, etc. Cette université de recherche intensive est classée dans le top 300 du classement de Shanghai et est particulièrement reconnue dans le domaine de l'Écologie scientifique. Elle comprend 77 structures de recherche réparties dans neuf départements scientifiques et compte près de 47 000 étudiants et 4 800 personnels.

LES PARTENAIRES

Les activités de la FRB sont rendues possibles grâce au soutien de ses partenaires et en particulier des mécènes. L'année 2017 a vu la poursuite des programmes initiés avec nos partenaires :

LE CESAB, CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE SUR LA BIODIVERSITÉ

En partenariat avec EDF, la Fondation d'Entreprise Total, l'Office de l'Eau et des Milieux aquatiques, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Total SA, le John Wesley Powell Center, le Labex OT-Med

LE PROGRAMME MODÉLISATION ET SCÉNARIOS

En partenariat avec le Fonds français pour l'Environnement mondial (FFEM)

LE PROGRAMME DE RECHERCHE ITTECOP

Cet accord a été créé avec le Club infrastructures linéaires et biodiversité (CIL&B) pour la mise en œuvre du programme de recherche Ittecop, à l'initiative du ministère chargé de l'environnement et de l'ADEME. Il permet le financement d'appels à projets de recherche sur la thématique des liens entre biodiversité et infrastructures linéaires (transport d'électricité, voies ferrées, autoroutes, canaux...).

L'année 2017 a aussi permis de continuer les projets avec des partenaires de longue date :

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

La FRB bénéficie du soutien du ministère chargé de la recherche pour l'ensemble de ses activités au profit de la communauté scientifique française et pour son rôle d'interface science-société.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER

Le ministère chargé de l'environnement soutient les activités de la FRB : appui scientifique et technique pour l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, co-point focal SBSTTA de la Convention sur la diversité biologique, secrétariat scientifique du Comité français pour l'IPBES, évaluation des indicateurs ONB et Aquamed.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

La FRB bénéficie du soutien du ministère chargé des affaires étrangères pour ses activités de renforcement de capacité vers les pays francophones d'Afrique dans le cadre de l'IPBES.

RESSOURCES
HUMAINES
ET FINANCIÈRES
ET RSE

EXERCICE BUDGÉTAIRE 2017

Le résultat de l'exercice budgétaire 2017 est excédentaire de 223 134,69 €. Les explications de ce résultat sont présentées ci-après. L'objectif prévisionnel de recettes a été pratiquement atteint (- 5 % par rapport au budget modifié 2017).

L'année budgétaire a été marquée par

- La contribution de l'Ineris
- La contribution de l'université de Montpellier associée à son entrée comme membre fondateur au CA
- L'excédent financier de l'exercice de 2016 (-121 000 €) n'a pas été repris sur l'exercice 2017 à cause du retard du lancement du projet CESAB FREE et de l'annulation du projet CESAB CTFCS.

- Une reprise de l'excédent réalisé en 2013 pour financer les projets ACTIAS et DISCOWEED du CESAB.
- Une reprise partielle de l'excédent 2014 suite au non remplacement de l'informaticien associé au projet Ecoscope. Cette reprise a permis de financer différents projets dont le budget n'était soutenu qu'en partie par les financements externes (Ecoscope, IPBES, COS, CS....)

- Une reprise de la dotation consommable à hauteur de 180 000 €

La dotation non consommable reste fixée à un million d'euros.

Répartition de l'origine des recettes

Lecture commentée des graphiques

Recettes affectées

Les financements publics fléchés ont représenté en 2017 676 491 €.

Les financements sur projets du ministère chargé de l'écologie ont été mobilisés à hauteur de 550 162,10 €. Le ministère chargé des affaires étrangères et du développement international ainsi que le ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt ont accordé un financement respectivement de 20 000 € et 13 987,52 €.

L'Agence française pour la biodiversité a accordé sur l'exercice 2017 un financement de 92 342 €.

Les financements privés ont représenté des recettes, comptés à l'avancement, de 296 358,48 €

Recettes non affectées

Les contributions des organismes de recherche fondateurs ont baissé de 2 456 € en 2017 par rapport à 2016. On notera que désormais l'Inra qui met à disposition plusieurs personnels a augmenté sa dotation au prorata des ETP mis à disposition ; la FRB remboursant a posteriori l'équivalent des salaires correspondant à ces mises à disposition. Cela génère sur le graphique une augmentation artificielle du financement des fondateurs.

Le ministère chargé de la recherche a maintenu une subvention équivalente à celle de l'année précédente.

Malgré la baisse continue des taux sur les marchés financiers, les produits financiers enregistrés sur l'exercice 2017 ont été supérieurs à ce qui était prévu (+ 9%). La conclusion d'un deuxième contrat de capitalisation en avril 2017 et

d'un contrat à terme ont permis d'absorber la baisse des taux.

L'exercice 2017 a été l'occasion de procéder à l'extourne relative une échéance quadriennale de factures pour un montant de 77 085 €.

Dépenses 2017 en fonction des objectifs du plan d'action 2014-2017

LES EFFECTIFS DE LA FONDATION

Les effectifs de la FRB comprenaient au 31 décembre 2017 :

- 17 contrats à durée indéterminée ;
- 4 contrats à durée déterminée pour des missions ponctuelles sur les programmes : Ecoscope, CESAB, CRB-ANIM...
- 3 mises à disposition ou affectations.

La FRB a accueilli deux stagiaires pendant l'année 2017 pour des durées de trois à six mois. Les mises à disposition des membres fondateurs ont progressé à la suite de l'accroissement du temps du coordinateur de BiodivERsA mis à disposition par l'Inra.

La formation professionnelle

En 2017, les salariés de la FRB ont bénéficié de 11 formations via l'organisme paritaire, OPCALIA : anglais, perfectionnement Excel, animation de réunion, etc. ainsi qu'une formation via l'Inra (Gestion des ressources humaines).

Mises à disposition (équivalent monétaire des prestations en nature)

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE À LA FRB

En 2017, la FRB a initié une réflexion sur sa responsabilité sociétale. L'objectif est d'améliorer ses pratiques en tant qu'institution et au sein de son équipe pour promouvoir l'intégration et la cohésion sociale et limiter ses impacts sur l'environnement. Cette réflexion, initiée par l'équipe, se fonde sur l'idée que les améliorations en matière de comportement durable sont à la fois collectives et individuelles. Un document recensant plusieurs

actions à déployer à la Fondation a été rédigé et les actions correspondantes sont mises en œuvre progressivement, après évaluation de leur faisabilité. Dans un premier temps, elles portent sur la réduction de la consommation de papier, l'utilisation de matériel d'impression à moindre impact environnemental, l'achat de produits d'entretien respectueux de l'environnement, l'arrêt de l'achat des gobelets et vaisselle en plastique, le renforcement

du recyclage. Un autre champ d'action concerne le choix des prestataires de restauration lors d'événements organisés par la FRB, visant à promouvoir les filières et les repas qui minimisent leur impact environnemental et aident à l'insertion sociale.

Soutenir la recherche sur la biodiversité

Soutenir les équipes de recherche sur la biodiversité est la vocation première de la FRB. Pour cela, la Fondation renseigne sur le paysage et les outils de la recherche, aide à fédérer les acteurs de la recherche et promeut la mise en œuvre de programmes pluri-instituts sur des thèmes scientifiques jugés prioritaires. Cette promotion se fait, soit directement par la mobilisation de moyens financiers, soit indirectement par l'appui au développement de programmes de recherche sur des thèmes majeurs via des appels à projets portés par différents acteurs publics ou privés, nationaux ou internationaux.

INFORMER SUR LE PAYSAGE ET LES OUTILS DE LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ

La FRB rassemble des informations sur la recherche nationale et internationale sur la biodiversité, et analyse ses outils et ses applications. Son ambition : améliorer à la fois la coordination des acteurs nationaux de recherche, entre eux et avec leurs homologues internationaux et aussi les accompagner vers de nouvelles réglementations telles que l'APA.

Ecoscope : une nouvelle étape vers un « Pôle national de données de biodiversité » !

En 2017, à l'occasion de la mise à jour de la feuille de route des infrastructures de recherche, Ecoscope a engagé une évolution majeure : intégrer ses actions au sein d'un Pôle national de données de biodiversité (PNDB). Le périmètre des acteurs concernés, des données et des services est ainsi étendu à des dispositifs nationaux qui entrent en synergie pour piloter et partager des données de biodiversité au profit de tous les publics. Le Système d'information sur la nature et les paysages (SINP) organisé au sein de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) et la déclinaison française du système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF-France) sont

désormais pleinement engagés comme partenaires du Pôle. D'autre part, la dimension scientifique intégrative a été renforcée. Un cadre conceptuel est partagé. Il s'agit du concept des « variables essentielles de biodiversité » (EBVs) qui prend en compte différents niveaux d'organisation du vivant, des gènes aux écosystèmes. Le PNDB poursuivra la réflexion sur les EBVs et l'animation au niveau national et maintiendra le lien avec l'animation internationale. Enfin, la gouvernance a fortement évolué avec en ligne de mire un accord de partenariat inter-organismes et, pour conforter la dynamique engagée, le transfert du portage de l'infrastructure Ecoscope, jusque-là assuré par la FRB, vers l'unité mixte de services Patrimoine naturel (UMS PatriNat), centre d'expertise et de données (AFB-MNHN-CNRS).

d'utilisation. L'année s'est clôturée par un séminaire scientifique dédié aux « Données et évaluations de la biodiversité : quels enjeux, quels défis ? ».

À noter également, la dynamique de contribution au portail de métadonnées, qui a débuté en 2016, a été confortée avec une quarantaine d'observatoires participant. Le portail est en accès public : <http://Ecoscope.fondationbiodiversite.fr/Ecoscope-portal/>

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Observations et données sur la biodiversité
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

ECOSCOPE

La recherche française dispose de nombreuses structures d'observation sur la biodiversité, produisant un grand nombre de données. Celles-ci sont toutefois très dispersées et parfois peu accessibles. L'infrastructure de recherche Ecoscope a pour mission de faciliter l'accès et le partage des données d'observation pour la recherche sur la biodiversité et l'aide à la décision publique et privée. Elle propose des services comme un portail national de métadonnées, des expertises et synthèses ou une animation scientifique

Par ailleurs, en 2017, Ecoscope a été à l'initiative de différentes collaborations et événements : les échanges avec l'infrastructure de recherche « Pôle de données et services pour le système Terre » se sont intensifiés ; l'articulation avec le Système d'information sur la biodiversité (SIB), coordonné par l'Agence française de biodiversité (AFB), a débuté ; un Forum des utilisateurs a été organisé sur le thème des « Produits & services à développer » et a permis d'échanger avec des homologues européens ; la série d'ateliers « Visualisation des données par les graphes », co-organisée avec le groupe IndexMEED (Indexing for Mining Ecological and Environmental Data), a abouti aux premiers cas

Des méthodes scientifiques pour évaluer et synthétiser les connaissances

En 2017, le nombre de revues systématiques impliquant la FRB est passé de deux à quatre.

La revue systématique sur la sylviculture tropicale pour le Cirad devrait s'achever en 2018. C'est le premier travail de ce genre engagé avec le soutien méthodologique de la FRB.

La revue systématique relative à l'antibiorésistance vise à faire le point sur l'efficacité de différentes actions pour réduire ce phénomène dans l'environnement. Pour y parvenir, des actions peuvent porter sur l'usage des antibiotiques, le traitement des déchets ou la manière de lutter efficacement contre l'antibiorésistance dans les sols ou l'eau. Le protocole de

cette revue a été accepté et mis à disposition début 2018. Plus de 1 000 publications pertinentes ont été collectées. Le travail se poursuivra en 2018.

La FRB réfléchit à accompagner également l'ONCFS pour la réalisation d'une revue sur l'impact du plomb sur l'environnement, ainsi que l'AFB pour une revue systématique sur les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les maladies infectieuses. Ces travaux sont en phase de cadrage et se poursuivront en 2018.

Quatre ateliers d'initiation ont permis de renseigner environ 30 personnes sur la méthodologie des revues systématiques. Les contacts avec les réseaux documentalistes, dont le rôle est majeur, se sont accrus et des projets communs se mettent en place.

RÉFÉRENT FRB — Barbara Livoreil
Responsable du pôle Appui à la décision et à la négociation
barbara.livoreil@fondationbiodiversite.fr

REVUES SYSTÉMATIQUES

La FRB évalue et promeut des outils scientifiques pour la synthèse de connaissances pour la gestion de la biodiversité et des écosystèmes. Depuis 2012, la FRB promeut les revues systématiques, une méthode qui consiste, en réponse à une question structurée, à collecter des connaissances, à en réaliser une évaluation critique, puis à produire une synthèse pour se faire une idée précise de l'état des savoirs avant d'agir.

FINANCER DES PROJETS D'EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

La Fondation collecte des fonds auprès de partenaires publics et privés pour investir dans des projets d'excellence scientifique. Ces projets sont développés au sein de programmes conçus par la Fondation. Le programme modélisation et scénarios a soutenu des projets qui permettent d'envisager les trajectoires futures de la biodiversité. Le dernier volet, correspondant à des projets portant sur l'Afrique, de ce programme est encore en cours en 2017. Le Centre de synthèse et d'analyse des données de la biodiversité (CESAB) offre la possibilité à des chercheurs de toutes nationalités de répondre à des questions scientifiques majeures en partageant des données déjà existantes et en les analysant collectivement lors de sessions de travail dans les locaux du centre de synthèse.

Le CESAB : mobiliser les données

La mobilisation des données est fondamentale pour le succès des groupes du CESAB. C'est pourquoi le centre soutient et participe à plusieurs initiatives pour faire avancer et améliorer ce processus. En juin 2017, à l'occasion de la venue de Steve Kelling, fondateur de la plateforme eBird et professeur à l'université Cornell aux Etats-Unis – le CESAB et le MNHN ont co-organisé le séminaire « Big data en écologie : quelle influence pour la prise de décision ? ». Les conférenciers sont intervenus sur les thèmes suivants :

- L'ouverture des données de recherche utilisant les principes de FAIR* – Odile Hologne, Inra
- L'adoption d'une approche Big Data de surveillance de la biodiversité – Steve Kelling, directeur des sciences de l'information à Cornell University
- La manière dont le big data transforme l'écologie scientifique – Bernadette Bensaud-Vincent, université Paris 1.

En Juillet l'équipe du CESAB a participé au premier atelier

de Semandiv (GDR2011 – un Groupement de recherche du CNRS). En octobre lors de la 16^e conférence internationale sur le web sémantique, l'équipe a présenté son Thesauform qui contribue à l'effort de la GDR Semandiv. Par ailleurs, le CESAB a participé à la définition d'un nouveau centre de synthèse brésilien, SINBIOSE, et a initié les discussions avec le réseau européen BiodivERsA pour favoriser l'utilisation des compétences des centres de synthèse en Europe lors d'un prochain appel à projet de BiodivERsA.

LE CESAB

Le CESAB permet à des consortiums de recherche de rassembler, combiner et réutiliser, en un lieu unique, des données scientifiques de haut niveau acquises dans le cadre d'études antérieures, dans le but de répondre à des questions scientifiques majeures. Cette nouvelle vie des données renforce leur potentiel de réponses à des questions complexes. Tous les aspects disciplinaires d'une question peuvent être traités en même temps grâce aux compétences réunies pour des sessions de travail qui s'inscrivent dans la durée. Le CESAB invite ainsi à une nouvelle façon de faire de la recherche sur la biodiversité en exploitant mieux les données et les informations existantes.

La vie des groupes au CESAB

En 2017, les groupes et l'équipe du CESAB ont publié 37 nouveaux articles dans des revues scientifiques. La revue *BMC Biology* a réalisé une vidéo vulgarisant les résultats obtenus de Rainbio à la suite de la publication de leur base de données.

Le projet PELAGIC, qui s'est achevé fin 2017, poursuit ses activités au sein du CESAB dans le cadre d'une subvention de la Fondation Bertarelli (PELAGIC 3).

En 2017, sept groupes du CESAB se sont réunis :

- ACTIAS, patrons globaux de diversité, de distribution et de singularité évolutive chez les insectes
- FUNCTIONALWEBS, diversité fonctionnelle des réseaux trophiques : le lien entre écologie,

physiologie et biogéographie

- DISCOWEEDS, assemblages des communautés adventives : entre processus écologiques et perturbations anthropiques
- WOODIV, origine et congruence des patrons de diversité taxonomique, phylogénétique, fonctionnelle et paléoécologique
- RAATD, analyse rétrospective des données de tracking de vertébrés supérieurs en Antarctique dans le but d'identifier les aires écologiquement importantes
- GEISHA, évaluation à l'échelle de la planète de l'impact des tempêtes sur les habitats et la structure des assemblages phytoplanctoniques d'eau douce
- PELAGIC 2, établir des aires pertinentes d'un point de vue écologique et importantes à l'échelle planétaire pour la conservation des mammifères marins

RÉFÉRENT FRB — Alison Specht

Directrice du CESAB

alison.specht@fondationbiodiversite.fr

Programme modélisation et scénarios : anticiper le devenir conjoint des systèmes naturels et des sociétés humaines

À l'heure où le monde connaît des changements globaux dont la vitesse et l'ampleur sont sans précédent, anticiper le devenir conjoint des systèmes naturels et des sociétés humaines pour y faire face est devenu essentiel.

Dans ce contexte, les scénarios de la biodiversité – démarche scientifique en plein essor – représentent une voie prometteuse pour définir des trajectoires futures plausibles de la biodiversité, fournir des outils d'aide à la décision pour une meilleure anticipation des impacts des changements globaux et offrir des outils de dialogue entre acteurs aux intérêts parfois divergents. Dans le cadre du dernier appel datant de 2013, cinq projets – en

partenariat avec le FFEM - ont été financés. Trois projets se sont terminés fin 2017 et ont donné lieu à des fiches Résultat consultables sur le site de la FRB :

Biothaw

Dans les Andes boliviennes, les changements climatiques ont causé la fonte de près de la moitié des glaciers qui alimentent en eau des écosystèmes précieux pour la population locale : les zones humides. Le projet BIOTHAW teste différents scénarios et élabore des outils à destination des habitants et des décideurs pour gérer les territoires en préservant au mieux la biodiversité.

CoForSet

L'exploitation des forêts du bassin du Congo pour l'agriculture, le bois ou les ressources minérales est en train de transformer les écosystèmes remarquables de cette région du monde. Le projet CoForSet vise à fournir des outils aux différents acteurs (gouvernements, ONG, communautés locales et compagnies forestières et minières) pour mieux anticiper les conséquences de leurs actions et élaborer des stratégies de développement qui intègrent les bonnes pratiques environnementales et sociales.

Cerise

La souris grise et la gerbille nigérienne envahissent le Sénégal sous l'influence des modifications de l'environnement liées au développement des transports et aux changements globaux. Le projet CERISE vise à mieux comprendre la progression de ces deux espèces et à aider les populations locales à y faire face.

Deux autres projets, BioSceneMada et CAMMiSolE, se poursuivent et sont dans la phase du transfert de connaissances vers les porteurs d'enjeux.

GÉRER DES PROGRAMMES ET VALORISER LES PROJETS DE RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ

La FRB gère des appels à projets nationaux – en lien avec les institutions publiques ou des partenaires privés appartenant à son Conseil d'orientation stratégique – et des projets internationaux en coordonnant notamment BiodivERSA, le réseau européen de programmation et de financement de la recherche sur la biodiversité et les services éco-systémiques.

Second appel à projet de recherche lancé par le Club infrastructure linéaire & biodiversité (CIL&B)

La continuité géographique et écologique est essentielle pour maintenir la biodiversité locale. L'aménagement et l'entretien des infrastructures linéaires de transport de biens, de personnes et d'énergies peuvent jouer un rôle important pour réduire l'impact de la fragmentation et de la perte d'habitat causées par la création de ces infrastructures. Après avoir lancé un premier appel à projet de recherche en 2014, le CIL&B – en partenariat avec le ministère chargé de l'environnement (programme ITTECOP) et la FRB – a lancé un second appel 2017-2020. La FRB a participé à la sélection des nouveaux lauréats. Grâce à un accord de partenariat, la FRB reçoit les financements du CIL&B et les redistribue aux laboratoires au travers de conventions. Elle participe aux réunions du Conseil scientifique d'ITTECOP ainsi qu'à celles de son Conseil d'orientation stratégique.

RÉFÉRENT FRB – Barbara Livoreil
Responsable du pôle Appui à la décision & à la négociation
barbara.livoreil@fondationbiodiversite.fr

Biodiversité et pesticides

ECOPHYTO 2 – animation de l'axe de recherche visant à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Depuis 2016, la FRB participe à l'animation de l'axe recherche et innovation du plan Ecophyto 2 lancé en 2015. Après avoir produit sa Stratégie nationale recherche et innovation (SNRI) en 2016, Ecophyto 2 a mis en place en 2017 une feuille de route sur les prochains thèmes à couvrir et les moyens qui peuvent y être alloués. En septembre 2017 a été organisé le séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l'appel portant sur les jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI) lancé en 2016 suite à l'adoption de la loi Labbé. De même, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité interdisant l'utilisation des néonicotinoïdes, un appel à projets de recherche intitulé « Protection durable des cultures sans néonicotinoïdes : améliorer l'émergent et ouvrir des perspectives innovantes » a été lancé afin de soutenir et évaluer scientifiquement des alternatives à ces molécules. 13 projets ont été soutenus après validation par l'AFB début 2018. Le plan ECOPHYTO 2 apporte également un soutien financier ou une labellisation à des projets issus d'autres guichets nationaux ou européens. Ainsi en 2017, l'axe recherche et innovation du plan ECOPHYTO 2 a collaboré avec le CASDAR, le réseau de recherche C-IPM (un Eranet sur la protection intégrée des cultures), le Plan national

recherche sur les perturbateurs endocriniens, le Plan national de recherche environnement santé et travail de l'ANSES et l'appel à projets générique de l'ANR. Un partenariat avec l'ANR initié en 2016 a permis de lancer en juin 2017 un « Challenge » dédié à la robotique et aux capteurs au service d'ECOPHYTO (« ROSE ») pour le désherbage intra-rang en cultures légumières de plein champ et en grandes cultures à fort écartement. En décembre 2017, un séminaire a été organisé afin de faire un point d'étape sur l'avancée des 26 projets soutenus dans le cadre du programme de recherche « Pour et sur le Plan Ecophyto : contribuer à l'essor du biocontrôle » (PSPE2) et de l'APR 2014 du Programme pesticides « Résistance et pesticides : résister aux bioagresseurs, vaincre les résistances au changement pour réduire les risques ». Ce séminaire a notamment permis d'échanger lors d'ateliers sur des pistes de réflexion et d'amélioration des enjeux traités dans ces deux appels.

RÉFÉRENT FRB – Robin Goffaux
Chargé de mission biodiversité et agriculture
robin.goffaux@fondationbiodiversite.fr

Biodiversité et océan

Acidification des océans – lancement du programme.

Le ministère chargé de l'écologie a initié et financé le programme « Acidification des océans ». Ce programme vise à mieux appréhender l'ensemble des réponses des organismes et des communautés à l'acidification des océans sur le long terme, compte tenu de la complexité des facteurs entrant en jeu. La FRB assure l'animation scientifique de ce programme. Le 16 octobre 2017, à Monaco, la FRB a organisé la première réunion de ce programme de recherche.

Ce programme permet notamment de mobiliser 720 000 euros à destination des chercheurs français. Lancé en septembre 2015, l'appel à propositions de recherche a reçu 18 propositions. Huit projets allant de la compréhension des impacts de l'acidification à leur modélisation, en passant par l'observation et la cartographie du phénomène, ont été sélectionnés par le Conseil scientifique *ad hoc* présidé par Jean-Pierre Gattuso (Laboratoire d'océanographie, Villefranche-sur-Mer). Ces projets, ont reçu chacun 90 000 euros et associent de nombreux laboratoires et instituts de recherche, en France métropolitaine, en Polynésie française et à Monaco.

Les 8 projets financés sont les suivants :

- **ACIDREEF** : impact de l'acidification sur les récifs - coordonné par le laboratoire Criobe (Polynésie Française), avec l'AIEA

Monaco et le centre scientifique de Monaco

- **ECOSYSTEME** : Évaluation des impacts sur deux écosystèmes de cyanobactéries (algues bleues) – coordonné par le laboratoire Corail (Polynésie française)
- **ICO-BIO** : Impact du changement océanique sur la biologie de l'ormeau, une espèce d'intérêt économique - coordonné par le laboratoire Borea (station de biologie marine de Concarneau)
- **MERCY** : Impact du mercure et du gaz carbonique sur la seiche - coordonné par le laboratoire Lens (université de La Rochelle)
- **COCCACE** : Les coccolithophores (algues unicellulaires) et l'acidification océanique – coordonné par le Cerege (Aix-en-Provence)
- **ACIDOSCOPE** : Acidification de l'océan : projections, régionalisation et cartographie - coordonné par l'IPSL (Gif sur Yvette)
- **AiAiAi** : Acidification, acclimatation et adaptation des huîtres - coordonné par l'Ifremer (Polynésie française)
- **PACIO** : Réponses physiologiques et adaptatives des poissons à l'acidification des océans - coordonné par le laboratoire Lemar (Brest).

RÉFÉRENT FRB – Claire Salomon
Responsable Biodiversité et océan
claire.salomon@fondationbiodiversite.fr

Biodiversité et ressources génétiques animales (CRB-ANim)

Fin 2016, la FRB – partenaire du programme investissement d'avenir (PIA) CRB-Anim qui soutient la recherche pour la conservation et la caractérisation de la biodiversité des animaux d'élevage et domestiques – a orchestré le lancement d'un appel à idées et l'évaluation des propositions reçues. Quatre projets de caractérisation des collections biologiques, issus

d'équipes hors du consortium CRB-Anim et retenus dans le cadre de cet appel à idées, ont été lancés avec l'appui de la FRB après une procédure de marché destinée à identifier des prestataires pour le séquençage et le génotypage. Le portail national CRB-Anim d'accès unique aux échantillons des centres de ressources biologiques animaux, réalisé avec la participation de la FRB, a été officiellement lancé en mai 2017. Il est accessible en ligne <https://crb-anim.fr/access-to-collection/#/>

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Observations et données sur la biodiversité
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Biodiversité et scénarios à l'échelle européenne

En octobre 2017, BiodivERsA a lancé conjointement avec le Belmont Forum un appel à projets internationaux sur le thème des scénarios de la biodiversité et des services écosystémiques (BiodivScen). Cet appel, auquel participent 26 agences de 23 pays est cofinancé par la Commission européenne et atteint un montant total de budget réservé de plus de 25 millions d'euros. La FRB a joué un rôle clé dans le développement et le lancement de cet appel à projets, en appui à l'ANR qui pilote le développement de l'appel. Les résultats de l'appel seront connus courant 2018 et les projets sélectionnés débiteront entre fin 2018 et début 2019 pour une durée de 3 ans.

RÉFÉRENT FRB – Claire Bléry
Directrice exécutive du secrétariat BiodivERsA
claire.blery@fondationbiodiversite.fr

FÉDÉRER DES COMMUNAUTÉS SCIENTIFIQUES SUR DES ENJEUX CLÉS

La FRB aide à fédérer des acteurs nationaux de recherche entre eux, aux niveaux national, européen et international.

L'école d'automne sur l'APA

La FRB s'est associée à l'IRD, le Cirad, le MNHN et au programme SEP2D pour organiser l'École d'automne sur "Les conséquences de la mise en œuvre du protocole de Nagoya : quelles nouvelles pratiques et modalités de recherche et de partenariat ?". Du 11 au 13 octobre 2017, une trentaine de participants de pays du nord et du sud ont échangé autour de l'APA et sa mise en œuvre dans les réglementations internationales et nationales. Ces trois jours ont également été l'occasion pour les participants et l'équipe d'animation de débattre des opportunités que soulève l'APA pour renouveler les modalités de recherche et inscrire les programmes de recherche dans l'esprit du protocole. Les différentes sessions ont été organisées sur le site de l'IRD à Bondy et du MNHN à Paris.

RÉFÉRENT FRB – Sarah Aubertie
Chargée de mission politiques publiques et biodiversité
contact@fondationbiodiversite.fr

Biologie de synthèse : bonnes pratiques et besoins de recherche

Dans le cadre des négociations au sein de la Convention sur la diversité biologique (CDB), la FRB a préparé une consultation de la communauté scientifique publique et privée. Cette consultation, qui sera lancée en 2018, a pour ambition de recueillir des avis d'experts sur les effets du développement de la biologie de synthèse et des biotechnologies modernes sur la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources.

La biologie de synthèse ouvre de nombreuses perspectives dans le monde médical, la production de diverses molécules ou d'organismes. Elle promet aussi de contribuer à certains enjeux liés à l'environnement, tels que la diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires, la production de biocarburants, ou la lutte contre certaines maladies de plantes ou animaux domestiques. Des opposants au développement de telles recherches s'inquiètent sur les conséquences socio-économiques et environnementales de ces projets. Il s'agit donc de faire le point des connaissances sur les effets sur l'environnement, dans un contexte où l'expérimentation *in vivo* n'est pas autorisée, mais où des travaux sur les OGM, les espèces envahissantes, voire les pandémies sont disponibles. Cette consultation de type Delphi vise aussi à identifier des priorités pour développer et renforcer des programmes de recherche sur ces effets, les difficultés de telles recherches et les besoins précis pour les mettre en œuvre.

RÉFÉRENT FRB – Barbara Livoreil
Responsable du pôle Appui à la décision et à la négociation
barbara.livoreil@fondationbiodiversite.fr

Fédérer les grands enjeux pour la recherche sur la biodiversité à l'échelle européenne

BiodivERsA a publié en 2017 son agenda stratégique de recherche et d'innovation pour la période 2017-2020. Cet agenda identifie les grands enjeux pour la recherche européenne dans le domaine de la biodiversité, des services écosystémiques et des solutions fondées sur la nature. Trois thèmes principaux ont été identifiés : l'amélioration des connaissances sur la biodiversité et ses dynamiques pour affiner les approches de conservation, l'étude de la biodiversité comme atout pour le fonctionnement des écosystèmes et la fourniture de services écosystémiques et le développement de solutions fondées sur la nature répondant aux grands enjeux sociétaux. Cet agenda stratégique de recherche et d'innovation couvre ainsi l'ensemble du champ de la biodiversité et fédère les communautés de recherche travaillant dans ce domaine. La FRB en tant qu'organisation coordinatrice de BiodivERsA a joué un rôle majeur dans le développement de cet agenda stratégique de recherche. Elle a notamment contribué au lancement d'une consultation publique pour prendre en compte l'avis de parties prenantes académiques et non académiques. L'agenda stratégique a été finalisé et prend en compte les résultats de cette grande consultation.

RÉFÉRENT FRB – Claire Bléry
Directrice exécutive du secrétariat BiodivERsA
claire.blery@fondationbiodiversite.fr

**Séminaire scientifique
« Données et évaluation
de la biodiversité :
quels enjeux, quels défis ? »**

Un séminaire national a été organisé dans le cadre d'Ecoscope autour de différentes questions : Quelles sont les approches de suivi et d'évaluation de la biodiversité ? Comment, avec des données provenant de diverses sources, répondre aux questions de recherche, aux enjeux sociétaux ? À travers deux sessions plénières et cinq ateliers, près de 200 participants se sont mobilisés autour de trois thématiques : connaître, comprendre, suivre, évaluer la biodiversité ; prendre en compte la

dimension des socio-écosystèmes ; mobiliser les données relevées *in situ* et par télédétection.

Cet événement a permis de croiser les cadres conceptuels, l'organisation et l'utilisation de données de biodiversité de plusieurs producteurs, systèmes d'information et utilisateurs, nationaux et internationaux. L'approche des « variables de biodiversité essentielles » (EBVs) pour saisir les changements de la biodiversité dans ses principales dimensions y a été particulièrement discutée. L'événement s'est clôt sur les perspectives de collaboration avec Système d'information de la biodiversité (SIB) introduit

par la loi biodiversité de 2016 et l'infrastructure de recherche Pôle de données et de services pour le système Terre.

RÉFÉRENT FRB — Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Observations
et données sur la biodiversité
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Agir avec la recherche sur la biodiversité

Interlocutrice des pouvoirs publics, des entreprises et de la société civile, la Fondation développe des réflexions et des propositions relatives aux questions de biodiversité. Elle apporte son soutien aux décideurs en mobilisant son Conseil scientifique, la communauté de recherche et son Conseil d'orientation stratégique (COS). Par ailleurs, en contribuant à l'IPBES, à la Convention sur la diversité biologique ou encore au réseau européen BiodivERsA, la Fondation est associée aux grandes réflexions et négociations nationales et internationales sur l'avenir environnemental.

ÊTRE UNE INTERFACE SCIENCE-SOCIÉTÉ UNIQUE

La FRB anime des réflexions sur les questions relatives à la biodiversité. A travers des colloques, sa Journée FRB, les rencontres Giec-IPBES, les prospectives du Conseil scientifique, des groupes de travail entre le COS et le CS, la Fondation invite chercheurs, décideurs publics et privés ou parties prenantes à relever les défis scientifiques de la biodiversité.

Un Conseil d'orientation stratégique (COS) renforcé en 2017

Renouvellement du COS

2017 a été l'année du renouvellement des partenaires non académiques de la FRB réunis sous l'égide du COS. La phase de réinscription et de sollicitation de nouvelles structures a duré cinq mois. Le nouveau COS élargi, constitué de 235 structures, dont 80 nouvelles, et plus de 500 membres, a été présenté lors de la réunion du COS le 22 septembre 2017. La répartition au sein des collèges est la suivante :

Collège 1 - Gestion des espaces, des milieux et des espèces :

53 structures, soit 22,6% du COS

Collège 2 - Gestion des ressources génétiques domestiques et sauvages apparentées : 29 structures, soit 12,3% du COS

Collège 3 - Protection de la nature : 34 structures, soit 14,5% du COS

Collège 4 - Activités économiques et industrielles : 70 structures, soit 29,8% du COS

Collège 5 - Activités socio-politiques et relations avec le grand public : 49 structures, soit 20,9% du COS

Plénière du COS : élection du nouveau bureau du COS

À l'occasion de la plénière du COS, les représentants titulaires du COS à 40 ont élu leur nouveau bureau. Allain Bougrain Dubourg (LPO) et Jean-François Lesigne (RTE) ont été élu respectivement président et vice-président du COS. Les représentants

des collèges sont les suivants :

Collège 1

titulaire Gilles Landrieu (AFB) – suppléant : Frank Cezilly (Caribaea initiative)

Collège 2

titulaire Isabelle Clément-Nissou (GNIS) – suppléant : Morvan Coarer (IFV)

Collège 3

titulaire François Letourneux (UICN) – suppléant : Bernard Chevassus au Louis (Humanité & biodiversité)

Collège 4

titulaire Daniel Baumgarten (Séché environnement)

suppléant : Claude Fromageot (Groupe Rocher)

Collège 5

titulaire Hélène Leriche (Orée) – suppléant : Nicolas Thierry (Région nouvelle aquitaine)

170 participants de 112 structures du COS, 10 scientifiques et cinq personnes des ministères et académies ont assisté à la plénière.

Ce fut l'occasion pour la présidence et la direction de la FRB de présenter les activités et outils de la FRB, ainsi que l'équipe et son plan d'action. Un bilan des activités du COS au cours du mandat 2015-2017 et les actions nouvelles à engager pour le nouveau mandat ont été présentés. Les groupes de travail COS-CS 2014-2017 (Espaces naturels protégés et recherche, Ecologie et sociétés urbaines, Ressources génétiques, Compensation écologique et Communication et biodiversité) ont également restitué leurs activités et annoncé la sortie de livrables. Le Conseil scientifique a rappelé les enjeux de recherche sur la biodiversité avec des relations COS-CS à maintenir et approfondir au cours de ce nouveau mandat. Bernard Commère, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a conclu cette journée.

Audition des représentants des candidats à l'élection présidentielle

À l'occasion de l'élection présidentielle, le COS de la FRB a fait usage de son droit de questionnement en invitant les représentants « environnement » des candidats à la présidentielle à répondre à la question de la place accordée à la recherche scientifique sur la biodiversité dans le programme de leur candidat. Face à un public constitué des partenaires de la Fondation – associations environnementales, syndicats, entreprises, journalistes et citoyens –, les représentants ont exposé tour à tour leur position sur l'agriculture, les aires protégées, la mer, le financement de la recherche et celui de l'Agence française de la biodiversité. La biodiversité et sa recherche sont ainsi entrées dans le débat public, alors que les deux avaient été relativement ignorées jusque-là. Le compte rendu et les vidéos de l'événement sont disponibles sur le site de la FRB

Participation à divers événements de promotion du COS de la FRB

36^e congrès des Réserves naturelles de France (RNF) en Martinique

La FRB était présente lors du 36^e congrès des RNF qui s'est tenu du 29 mai au 2 juin à Fort-de-France pour animer un atelier sur le thème « Les réserves naturelles et les espaces protégés sans recherche : un manque pour les territoires ? Dans quelle mesure les espaces naturels protégés sont des atouts pour la recherche dans les territoires ? ». Elle est aussi intervenue pour présenter les premiers résultats de l'enquête gestionnaires-chercheurs menée dans le cadre du groupe de travail COS-CS Espaces naturels protégés et recherche. <https://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/mallette-numerique>

7^e Assises nationales de la biodiversité

La FRB a présenté ses activités aux Assises nationales de la biodiversité qui se sont tenues en Corse du 5 au 7 juillet 2017. Ces Assises ont rassemblé plus de 700 acteurs, publics et privés, ainsi que des représentants des ministères dont Madame Brune Poirson, secrétaire d'état à la biodiversité qui est venue sur le stand FRB. La FRB est intervenue à l'atelier sur la réparation du préjudice écologique. Plusieurs membres de son Conseil scientifique ont participé à d'autres ateliers. <https://www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite/>

Concours « Capitale française de la biodiversité »

La FRB est membre du Comité scientifique et technique de « Capitale française de la biodiversité ». À ce titre, elle participe au jury de nomination des lauréats. Le concours s'adresse depuis 2010 aux communes et aux intercommunalités françaises qui s'engagent dans la préservation de la biodiversité. Les objectifs de l'opération sont multiples : pédagogie (donner des idées d'actions aux agents et élus des collectivités), transversalité (créer du dialogue entre différents services et élus au sein de la collectivité), valorisation et promotion (remise de trophées et de « libellules ») et enfin identification et partage mutuel des bonnes pratiques (par le biais du recueil d'actions, des ateliers régionaux et des visites de terrain). L'édition 2017 a récompensé Muttersholtz, septième ville à décrocher le titre de « Capitale française de la biodiversité » <http://www.capitale-biodiversite.fr/>

Prix entreprise & environnement

La FRB est membre du jury des prix des Prix entreprises et environnement 2017 catégorie Biodiversité organisé par le ministère chargé de l'écologie et l'ADEME. Il récompense, chaque année, les actions et projets exemplaires portés par les entreprises dans le domaine de l'environnement. Les prix ont été remis lors du salon World Efficiency en décembre 2017, à Paris. Le grand prix a été décerné à Monoprix pour « Monoprix tous cultiv'acteurs » pour une agriculture plus respectueuse des abeilles et des pollinisateurs. Un prix spécial a été décerné à Grands travaux de l'océan Indien (GTOI) pour son rideau à bulles, isolant acoustique, protégeant les mammifères marins contre les impacts de bruits sous-marins. <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prix-entreprises-et-environnement#e5>

Tour de France de la biodiversité à Rouen avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) France

CCI France organise les tours de France de la biodiversité avec pour objectif de sensibiliser les chefs d'entreprises aux liens d'interdépendance qui existent entre leur entreprise et la biodiversité. La FRB s'est engagée auprès du CCI France à participer à la 31^{ème} étape du tour de France de la Biodiversité, lors des secondes rencontres normandes du développement durable du 14 décembre 2017. Une présentation de la FRB et des activités du COS a été faite au côté de l'AFB, de CDC Biodiversité et de Humanité & Biodiversité. <http://www.cci.fr/web/developpement-durable/tours-de-france-en-cci>

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard

Responsable du pôle mobilisation des parties prenantes
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

La FRB, incubateur d'idées

Science action : réflexion prospective sur les besoins de recherche pour appuyer les politiques liées à la biodiversité

En 2017, la FRB a élaboré, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) et l'Agence française pour la biodiversité (AFB), un projet de rencontres annuelles sur trois ans. Ces rencontres ont pour objet de fournir des recommandations opérationnelles pour appuyer les politiques publiques et privées. Elles ont aussi pour objectif de faire remonter leurs enjeux de connaissance scientifique aux chercheurs et aux instances responsables de la politique et de la programmation scientifiques. Les premières rencontres se sont tenues du 9 au 11 octobre 2017 sur l'île de Porquerolles, en partenariat avec le Parc national de Port-Cros. Cet événement a été organisé autour de quatre thèmes :

1. Biodiversité et solidarité écologique
2. Littoral et adaptation aux changements climatiques : quelles solutions fondées sur la nature?
3. Valorisation et restauration de la biodiversité
4. Biodiversité et politiques énergétiques : cas de la biomasse forestière

Les ateliers ont été préparés en amont par de petits groupes d'experts académiques et non-académiques, chargés de délimiter le périmètre des thèmes et d'identifier les principaux enjeux à traiter. Une vingtaine de participants ont ensuite été mobilisés lors de chaque atelier, avec l'objectif de produire des recommandations pour la recherche et l'amélioration des politiques publiques, en suivant une méthodologie bien définie.

Le comité de pilotage s'est réuni à la suite de l'événement, afin de définir une feuille de route

pour la finalisation, la diffusion et l'utilisation des réflexions et recommandations issues de ces ateliers, ainsi que pour tirer les leçons de cette expérience en vue de préparer les rencontres 2018.

RÉFÉRENT FRB – Marilda Dhaskali
Chargée de mission scientifique en appui aux politiques publiques dans le pôle mobilisation des parties prenantes
 marilda.dhaskali@fondationbiodiversite.fr

BiodivERsA: faire naître de nouvelles collaborations entre secteur privé et chercheurs à l'échelle européenne

En soutien à l'innovation, et dans l'objectif de développer davantage les collaborations et transferts de connaissances entre la recherche soutenue par le réseau BiodivERsA et le secteur privé, à l'échelle européenne, BiodivERsA a organisé un atelier de travail entre chercheurs et entreprises lors du lancement des projets sélectionnés en 2016 sous les thématiques «sols et sédiments» et «infrastructures vertes et bleues». Après la présentation d'exemples d'interactions réussies entre recherche et secteur privé dans des projets BiodivERsA, plus de 70 participants se sont répartis en trois groupes thématiques (agriculture, aquaculture et aménagement urbain). Leurs discussions ont permis :

- d'initier de nouvelles collaborations avec des acteurs du secteur privé au sein des projets de recherche sélectionnés, comme l'identification et l'exploitation de communautés microbiennes des sols pour développer des *inoculum* destinés à améliorer le développement et la fourniture de services écosystémiques par les arbres urbains, ou encore l'introduction de nouveaux sites d'études proposés par des entreprises d'aquaculture pour anticiper la possible dispersion d'algues cultivées due au changement climatique et identifier

les espèces les plus résilientes à ces changements.

- d'identifier l'intérêt et les barrières aux collaborations public/privé dans le domaine de la biodiversité, ainsi que des propositions d'activités qui pourraient être menées par BiodivERsA pour aider ses projets financés à les surpasser. Les discussions et propositions ont porté sur l'accès aux connaissances, la mesure d'impact et les indicateurs de performance, les difficultés à mettre en œuvre les connaissances produites par la recherche, ou encore les difficultés liées à des différences de priorités entre recherche publique et secteur privé, notamment les questionnements liés à la propriété intellectuelle. Les interventions effectuées lors de cet atelier, ainsi que le rapport sur les sorties de cet atelier sont accessibles ici : <http://www.BiodivERsA.org/1168>

RÉFÉRENT FRB – Frédéric Lemaître
Responsable interface science société / politique BiodivERsA
 Frederic.lemaître@fondationbiodiversite.fr

Les Groupes de travail (GT) Conseil d'orientation stratégique / Conseil scientifique

Pour conduire ses réflexions stratégiques et ses prospectives, la FRB a constitué des groupes de travail avec le COS et le CS, sur des sujets spécifiques, qui nécessitent de mener des réflexions approfondies et de mobiliser des spécialistes et des parties prenantes autour des besoins de connaissances exprimés par les scientifiques et les acteurs de la société. Depuis 2015, quatre groupes de travail ont été lancés.

Communication et biodiversité : retours d'expériences et prospectives

L'objectif de ce GT était d'analyser les démarches, de confronter et mutualiser les expériences de communication puis, de réfléchir collectivement à de nouvelles approches pour parler de la biodiversité. Pour cela, une étude sur les leviers d'une communication efficace sur la biodiversité a été lancée, via un questionnaire adressé à tous les membres du COS et du CS. Une première présentation de diverses expériences par des intervenants extérieurs au GT a permis de faire un premier point en attendant l'analyse des résultats de l'enquête qui sera effectuée en 2018.

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle mobilisation des parties prenantes
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Espaces naturels protégés et recherche

A l'initiative de Réserves naturelles de France, un groupe de travail a été initié avec 15 membres du Conseil d'orientation stratégique, quatre membres du Conseil scientifique, un représentant du ministère de la Transition écologique et solidaire, du

Groupement d'intérêt scientifique de la région Hauts de France et des experts scientifiques du CEFÉ/CNRS et de l'Irstea. L'objectif était de réaliser un panorama national des collaborations entre chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés, d'identifier les bénéfiques et les difficultés de la collaboration chercheurs-gestionnaires de faire des recommandations pour améliorer ces relations. Le travail a été mené en réalisant une enquête nationale sur leurs collaborations sur la période 2010-2015 avec deux questionnaires miroir en ligne. Elle a permis de recueillir près de 300 réponses, dont 40% en provenance des gestionnaires et 60% des chercheurs. Des entretiens ont été ensuite menés auprès de 10 couples chercheurs/gestionnaires par une stagiaire de Master Science-Po Grenoble encadrée par Isabelle Arpin, chercheuse de l'Irstea et membre du CS de la FRB. Issus de ces résultats, trois modèles de collaboration ont été proposés :

- **Sciento-centré** : majorité des étapes de recherche réalisée par les chercheurs. Objectif : produire des connaissances « scientifiques ».
- **Pratico-centré** : majorité des étapes de recherche réalisée par les gestionnaires. Objectif : améliorer la gestion
- **Hybride** : majorité des étapes de recherche menées conjointement. Une publication présentant les résultats des deux enquêtes avec une restitution des ateliers et des recommandations sera disponible en 2018. Ces recommandations donneront lieu à des propositions d'actions concrètes pour améliorer les relations chercheurs/gestionnaires.

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle mobilisation des parties prenantes
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Ressources génétiques

Arrivant au terme de son mandat, 2017 marque un point d'étape dans les travaux du groupe de travail. L'objectif de départ qui était d'identifier des pistes de recherche sur les ressources génétiques et les guichets *ad hoc*, n'a été que partiellement atteint. Le thème des ressources génétiques est fédérateur comme l'atteste le nombre et la diversité des participants qui se sont déclarés intéressés, toutefois son étendue et les spécificités propres à chaque ressource (animales, végétales agricoles ou forestières, microbiennes...) et d'activités (recherche, gestion, conservation) ont rendu difficile l'émergence de pistes de recherche bien identifiées et partagées. Le travail mené pourra cependant être valorisé dans un exercice étendu à celui de la diversité infraspécifique, explorant notamment les liens sauvages-domestiques. Afin d'éviter le même écueil, il est envisagé d'inscrire ce thème dans des partenariats plus précis identifiant dès l'amont les allocations budgétaires associées pour conduire le travail.

RÉFÉRENT FRB – Robin Goffaux
Chargé de mission biodiversité et agriculture
robin.goffaux@fondationbiodiversite.fr

Écologie et société urbaine

50% de la population mondiale habite les villes qui voient leur surface croître de 2,5% par an à l'échelle mondiale. Il existe aujourd'hui une ingénierie écologique en ville qui crée des écosystèmes pouvant accueillir une certaine biodiversité. Les objectifs de travail de ce groupe étaient multiples :

- contribuer à la connaissance des écosystèmes urbains et de leur biodiversité, à l'élaboration d'une « ingénierie écologique urbaine »
- clarifier les enjeux associés aux écosystèmes urbains
- éclairer les politiques publiques

- identifier les fronts de sciences, questions de recherche à approfondir, et les prioriser.

Deux livrables sont en cours de préparation. Le premier est un article scientifique sous la forme d'un agenda de recherche sur la biodiversité et l'écologie urbaine qui liste les questions à explorer, avec l'idée de montrer la diversité de ces questions tant fondamentales qu'appliquées et les enjeux associés. L'autre sera un livret sous le format des « Clés pour comprendre » de la FRB, pour un public averti. Il est structuré en quatre grandes parties :

- biodiversité en ville
- gestion des services écosystémiques et de la biodiversité en ville
- questions de recherche
- quelles difficultés, controverses, débats ?

Il sera construit à partir d'exemples scientifiques ou appliqués. Ces livrables seront disponibles en 2018. Ce groupe réfléchit à poursuivre ce travail avec le montage d'un appel à projets.

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle mobilisation des parties prenantes
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Participation à des instances de réflexion sur la biodiversité

Réflexions autour des ressources phylogénétiques avec le Comité technique permanent de la sélection

Depuis 2017, la Fondation participe aux réflexions d'une nouvelle section du Comité technique permanent de la sélection (CTPS) et aux groupes de travail qui en découlent. Cette section transversale dite « ressources phylogénétiques » (RPG) regroupe des acteurs de la filière semences et plants, des associations impliqués dans la conservation, des conservatoires, mais aussi d'autres parties prenantes concernées par la valorisation – dont certains membres du COS de la FRB – et des représentants d'organismes de recherche. Ce groupe vise à faire des propositions sur les enjeux concernant ces ressources. Les premiers travaux de la section sont de travailler à un glossaire commun afin de disposer de termes de références, de définir les critères et procédures de reconnaissance des gestionnaires de collections de RPG et de constitution d'une collection nationale, et d'identifier des pistes de soutien et de financement des collections gérés par les acteurs nationaux.

RÉFÉRENT FRB – Robin Goffaux
Chargé de mission biodiversité et agriculture
robin.goffaux@fondationbiodiversite.fr

Partenariat avec l'ICRI – mise en œuvre de son plan d'action

A l'occasion de la présidence française de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI), et dans le cadre de ses missions de transfert des connaissances sur la biodiversité, la FRB a été sollicitée par le ministère français en charge de l'écologie pour accompagner l'ICRI dans ses travaux et le développement de ses activités pour la mise en œuvre de son plan d'actions 2016-2018. La FRB a ainsi assuré la gestion administrative et financière d'une enveloppe financée grâce à une contribution volontaire du gouvernement suédois de 300 000 euros pour la mise en œuvre des actions du plan d'action de l'ICRI. La FRB a également assuré le suivi des actions menées dans ce cadre, la co-organisation de différents événements et rencontres internationaux, contribuer à la préparation de l'année internationale des récifs coralliens et écosystèmes associés (2018), la réalisation de fiches nationales synthétiques sur les mécanismes législatifs et réglementaires existants pour la protection des récifs coralliens et des écosystèmes associés et les limitations de l'usage des sacs plastiques et des microplastiques (microbilles).

RÉFÉRENT FRB – Claire Salomon
Responsable biodiversité et océan
claire.salomon@fondationbiodiversite.fr

MOBILISER LA RECHERCHE MULTIDISCIPLINAIRE ET INTER-ORGANISMES POUR L'AIDE À LA DÉCISION

La Fondation mobilise l'expertise multidisciplinaire et inter organismes pour l'aide à la décision. Elle contribue ainsi à la coordination des politiques scientifiques des organismes de recherche et des politiques publiques sur les questions relatives à la biodiversité.

Recommandations pour les politiques de recherche

ALLENVI - Groupe de travail Biodiversité

AllEnvi, l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement vise à coordonner les recherches françaises pour réussir la transition écologique et relever les grands défis sociétaux. La FRB co-anime son groupe thématique biodiversité (GT3) et contribue à la prise en compte de la recherche sur la biodiversité dans les réflexions globales de l'Alliance.

Un séminaire de réflexion sur les solutions fondées sur la nature a été organisé le 25 janvier 2017 à l'initiative du GT 3 biodiversité et avec l'appui de la FRB et du secrétariat d'AllEnvi. Il s'agissait de présenter différentes perspectives sur cette notion émergente et d'analyser avec les autres groupes d'AllEnvi ses implications en matière de programmation de la recherche.

La FRB a également contribué à l'organisation des rencontres scientifiques AllEnvi 2017 sur le thème des objectifs de développement durable (ODD). Le colloque a permis de mobiliser des chercheurs de haut niveau impliqués dans les processus de décisions internationales pour en explorer trois aspects : d'une part l'évolutions des relations entre science et politique, d'autre part les contributions de la recherche et des défis sociétaux aux ODD et enfin, les nouveaux modes de productions scientifiques. La conférence a été clôturée par Michel Badré, membre du Conseil économique social et environnemental, qui a conclu

sur les intérêts et limites de la contribution de la recherche aux ODD.

Le groupe biodiversité d'AllEnvi s'est réuni une fois en 2017, le 11 avril. La réunion a porté sur l'évolution de l'infrastructure Ecoscope, puis sur les enjeux émergents de la biologie de synthèse et de l'édition de génome. Une présentation de l'étude ScénEnvi par les animateurs du groupe transversal "Prospective" d'AllEnvi était également à l'ordre du jour.

RÉFÉRENT FRB – Marilda Dhaskali
Chargée de mission scientifique en appui aux politiques publiques pôle mobilisation des parties prenantes
marilda.dhaskali@fondationbiodiversite.fr

Recommandations pour les politiques de recherche publiques en lien avec la biodiversité

Appui à l'animation du Conseil scientifique et technique (CST) d'Efese

Depuis 2013, la FRB anime le CST de l'Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques (Efese), pilotée par le ministère chargé de l'écologie. Ce conseil, présidé par Sandra Lavorel (CNRS), implique une vingtaine de spécialistes français et étrangers des services écosystémiques. Le CST s'est réuni trois fois au cours de l'année 2017, qui a été marquée par l'examen des rapports finaux sur les écosystèmes forestiers et agricoles (avril), puis sur les milieux humides et aquatiques terrestres et sur les milieux marins et littoraux

(septembre). Les rapports des études sur les écosystèmes urbains et de montagne, ainsi que sur la séquestration du carbone, l'érosion du trait de côté et la cartographie des services écosystémiques ont également été discutés. A l'issue de chaque réunion du CST, des commentaires ont été transmis aux groupes de travail en vue d'améliorer leurs résultats et leur rapport. Des représentants du CST ont également participé aux réunions du comité national des parties prenantes pour valider les messages clés issus des études menées dans le cadre d'Efese.

RÉFÉRENT FRB – Marilda Dhaskali
Chargée de mission scientifique en appui aux politiques publiques pôle mobilisation des parties prenantes
marilda.dhaskali@fondationbiodiversite.fr

BiodivERsA : publication de deux nouveaux « policy brief »

Rassemblant les résultats de plusieurs de ses projets autour de thématiques politiques de première importance pour la gestion et la préservation de la biodiversité, et fort de son expérience dans le transfert de connaissances, BiodivERsA travaille conjointement avec l'IEEP (Institute for European Environmental Policy) à la publication et la présentation de brèves à destination des décideurs ou « policy briefs ». En 2017, le réseau a publié deux brèves supplémentaires sur les thèmes suivants :

- La PAC en soutien à la biodiversité et aux services écosystémiques grâce à la diversification des paysages agricoles. En se fondant sur les

résultats des projets BiodivERsA FARMLAND, APPEAL, CONNECT, EC21C et ECODEAL, cette brève présente des recommandations pour que la PAC soutienne d'avantage la diversification des paysages agricoles en promouvant ainsi la biodiversité et permettant une agriculture plus durable, notamment grâce à l'amélioration ou la stabilisation des services écosystémiques tels que la régulation des ravageurs, la pollinisation, l'adaptation ou la résilience aux changements climatiques et enfin l'amélioration de la production agricole.

• La prise en compte du changement climatique dans les mesures de lutte contre les invasions biologiques en Europe. En s'appuyant sur les résultats des projets BiodivERsA WhoIsNext, INVAXEN et Resipath, cette brève détaille comment l'utilisation d'outils de modélisation d'invasions biologiques en lien avec différents scénarios de changements climatiques permettrait d'améliorer et de prioriser les actions nationales et régionales de lutte contre les espèces envahissantes. Ces brèves continueront d'être publiées et présentées aux décideurs politiques européens en 2018, et

peuvent être consultées ici : <http://www.BiodivERsA.org/501>

Une réunion du groupe miroir BiodivERsA - qui associe aux représentants des organismes de recherche des représentants de l'ANR et des ministères - s'est tenue dans le prolongement de celle du GT3. L'objectif était de faire le point sur les activités de l'ERA-Net BiodivERsA, sa stratégie et le rôle de la France au sein du réseau.

RÉFÉRENT FRB – Frédéric Lemaître
*Responsable interface science société /
politique BiodivERsA*
Frederic.lemaitre@fondationbiodiversite.fr

DÉVELOPPER DES COOPÉRATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

En contribuant à l'IPBES, à la Convention sur la diversité biologique ou encore au réseau européen BiodivERsA, la Fondation est associée aux grandes réflexions et négociations internationales sur l'avenir environnemental.

La FRB renforce les capacités des acteurs à s'impliquer dans l'IPBES

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) promeut la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité par l'identification d'outils et de méthodes d'appui à la décision, grâce à l'évaluation des connaissances existantes. La FRB accueille le Secrétariat scientifique du Comité français pour l'IPBES, qui appuie les représentants de la France à l'IPBES lors des sessions plénières, mobilise la recherche française pour participer aux travaux d'évaluation scientifique et relaie les conclusions de l'IPBES dans un format adapté au contexte français.

En 2017, la FRB a œuvré à améliorer la capacité de différents acteurs à s'impliquer dans l'IPBES.

Un travail avec le COS pour intégrer les connaissances pratiques et techniques

La FRB a organisé un atelier avec le Conseil d'orientation stratégique (COS) consacré à l'examen du résumé pour décideurs de l'évaluation de la dégradation et de la restauration des terres. Guidés par la FRB, les acteurs ont commenté le résumé afin d'en améliorer la lisibilité et la pertinence, et l'ont complété avec certaines de leurs connaissances : ajout des enjeux liés aux sols contaminés ou amélioration du degré de confiance concernant certains messages clés par exemple. Véritable dialogue science-société, les commentaires ont tous fait

l'objet d'une réponse par les auteurs des évaluations IPBES. Ce travail avec le COS, quoiqu'ayant touché un petit nombre de membres, a été très bien perçu et sera répliqué lors des autres appels à relecture de l'IPBES.

Un réseau européen se pérennise et renforce ses liens avec l'IPBES

À l'occasion de la 4^e consultation pan-européenne des parties prenantes de l'IPBES, co-organisée par la FRB, l'Institut d'écologie et de botanique du Centre hongrois pour la recherche écologique (MTA-ÖK) et le Réseau-forum pour la recherche sur la biodiversité en Allemagne (NeFo) à Vácrátót (Hongrie) du 12 au 14 juin 2017, des participants issus de plus de 30 pays ont examiné la deuxième version des chapitres de l'évaluation régionale IPBES pour l'Europe et l'Asie centrale. La collaboration autour de cet événement a à la fois renforcé la présence de la FRB en tant que partenaire institutionnel majeur de l'IPBES, et auprès de ses homologues européens.

L'Afrique francophone monte en puissance à l'IPBES avec le soutien de la FRB

Suite à un atelier organisé en 2016 à Rabat par la FRB, plusieurs pays d'Afrique francophone ont fait des progrès significatifs pour mieux s'impliquer dans l'IPBES : la communauté de recherche congolaise s'est organisée autour d'une cellule biodiversité de l'Université de Kinshasa ; le Maroc

a remodelé son Comité national de la diversité biologique pour y inclure l'IPBES et le Cameroun a lancé une évaluation nationale de la biodiversité dont le comité de pilotage sera pérennisé pour suivre l'IPBES.

La FRB a appuyé le Centre de développement de l'Université de Bonn et WASCAL au cours d'un atelier organisé à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 28 au 30 novembre 2017. Elle y a partagé l'expérience du Comité français et animé trois discussions de groupe visant à renforcer les liens entre les points focaux et les chercheurs.

RÉFÉRENT FRB – Agnès Hallosserie
Secrétaire scientifique aux interfaces internationales
agnes.hallosserie@fondationbiodiversite.fr

BiodivERsA: coopérer en Europe et à l'international en lien avec des acteurs majeurs

Co-développement et analyse de l'état des connaissances – cartographie de la recherche sur la biodiversité à l'échelle européenne BiodivERsA a finalisé la mise à jour de sa base de données. Cette dernière comprend désormais des informations sur les programmes de financement. Elle référence ainsi plus de 11 500 projets financés sur la biodiversité à l'échelle européenne pour la période 2004-2017. Une analyse des informations comprises dans la base de données sera finalisée début 2018 pour avoir une vue globale du paysage de la recherche et des tendances en matière de financement dans le domaine de la biodiversité et des

services écosystémiques. La FRB a contribué à la mise à jour des données pour la France et a été impliquée dans l'analyse en cours de la base de données.

RÉFÉRENT FRB – Claire Bléry
Directrice exécutive du secrétariat BiodivERsA
claire.blery@fondationbiodiversite.fr

Lancement d'une requête sur l'état des connaissances en termes de pratiques de conservation et de restauration

Faisant écho aux thématiques prioritaires identifiées dans son plan de mise en œuvre, BiodivERsA a sollicité le mécanisme européen de mobilisation et de synthèse des connaissances « EKLIPSE » afin de préparer une analyse des lacunes en connaissances scientifiques empêchant la bonne mise en œuvre des actions de restauration des écosystèmes. BiodivERsA a par la suite entamé les discussions sur la méthode et le type de résultats attendus d'une telle requête, qui serait menée courant 2018 pour une réponse finale apportée par EKLIPSE début 2019.

RÉFÉRENT FRB – Frédéric Lemaître
Responsable interface science société / politique BiodivERsA
Frederic.lemaitre@fondationbiodiversite.fr

Coopération internationale pour le développement de scénarios de la biodiversité en appui à décision - comment articuler le travail de l'IPBES et Biodivscen

Montage et mise en œuvre d'un nouvel appel à projets COFUND (BiodivScen)

En lien avec le Belmont Forum, BiodivERsA a développé un programme visant à promouvoir la recherche sur les scénarios de la biodiversité : BiodivScen. Ce programme, d'une durée de cinq ans, regroupe 26 organisations

partenaires, issues de 23 pays et bénéficie d'un soutien de la Commission européenne sous la forme d'un ERA-NET COFUND du programme de financement Horizon 2020. Une série d'actions seront mises en place dans les prochaines années pour renforcer la recherche sur les scénarios de la biodiversité : prospective scientifique et d'identification des besoins en connaissance dans le domaine des scénarios de la biodiversité et des services écosystémiques ; mise en réseau des chercheurs à l'échelle internationale ; soutien à l'implication des parties prenantes. La FRB assure la coordination de ce programme et héberge un chargé de mission assurant le secrétariat de ce programme.

RÉFÉRENT FRB – Frédéric Lemaître
Responsable interface science société / politique BiodivERsA
Frederic.lemaitre@fondationbiodiversite.fr

Collaboration avec le Belmont Forum et l'IPBES sur les scénarios de la biodiversité

BiodivERsA a établi une collaboration étroite avec l'IPBES sur le thème des scénarios de la biodiversité en lien avec son appel conjoint avec le Belmont Forum « BiodivScen » lancé en 2017 pour articuler les projets soumis à l'appel avec les recommandations formulées dans le rapport méthodologique de l'IPBES sur le développement de modèles et scénarios de la biodiversité. L'action « BiodivScen » fournit un premier exemple de réponse au niveau européen à l'identification de lacunes et besoins en connaissances par l'IPBES. Cette collaboration ne se limitera cependant pas à cela. Des interactions régulières avec les experts et membres des panels pertinents de l'IPBES sont prévues pour non seulement transférer les résultats de recherche au travers de l'interface science-politique qu'est l'IPBES, mais également pour développer les compétences

des chercheurs dans la préparation de scénarios et celles des parties prenantes dans leur utilisation.

RÉFÉRENT FRB – Frédéric Lemaître
Responsable interface science société / politique BiodivERsA
Frederic.lemaitre@fondationbiodiversite.fr

EKLIPSE – Mécanisme européen pour l'évaluation et la synthèse des connaissances en appui à la décision

La FRB est « référente EKLIPSE » pour le nouveau groupe d'experts européens chargé de traiter la requête « biodiversité et santé mentale ». Celle-ci a pour objet soit de réaliser une revue systématique, qui nécessitera un soutien financier complémentaire, soit de concevoir une évaluation rapide des connaissances, probablement accompagnée de l'élaboration d'un cadre conceptuel.

La FRB a aussi participé à la sélection des nouveaux lauréats de l'appel EKLIPSE 2017 et accompagnera le groupe d'experts qui devrait être formé en 2018 pour répondre à une requête déposée par la Commission européenne. En lien avec les décisions de la Convention sur la diversité biologique, il s'agit de faire le point sur les méthodologies permettant d'évaluer l'efficacité des mesures prises en faveur de la biodiversité. Le dialogue avec la Commission est en cours et le déroulé de cette mission sera clarifiée en 2018.

RÉFÉRENT FRB – Barbara Livoreil
Responsable du pôle Appui à la décision et à la négociation
barbara.livoreil@fondationbiodiversite.fr

Participation renforcée à la composante « biodiversité » du réseau international d'observation de la Terre (GEO BON)

La participation d'Ecoscope à la composante « biodiversité » du réseau international d'observation de la Terre (GEO BON) a été élargie grâce à l'engagement de chercheurs français dans un groupe de travail international. Ce groupe est dédié au développement des réseaux d'observation de la biodiversité. Trois axes y sont développés :

1. le processus de mise en place de ces réseaux,
2. les outils nécessaires
3. la prise en compte des variables essentielles de biodiversité (EBVs).

L'infrastructure Ecoscope était ainsi représentée lors de la rencontre annuelle de ce groupe. Par ailleurs, le plan d'action GEO BON 2017-2020 intègre les éléments de l'infrastructure à nouveau reconnue « French BON » depuis 2015.

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Observations et données sur la biodiversité
 aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Alliance internationale des données de la recherche (RDA) : contribution à la reconnaissance du partage de données

Ecoscope s'est associé, dans le cadre de la Research Data Alliance (RDA), à la création d'un groupe d'intérêt sur les mécanismes de reconnaissance et de gratification du partage des données. L'infrastructure a contribué à la rédaction d'un « livre blanc » qui vise à dresser un état des lieux des mécanismes existants, de manière globale et dans différentes communautés, et à faire des recommandations pour améliorer la reconnaissance des acteurs et des institutions qui partagent leurs données.

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Observations et données sur la biodiversité
 aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Développer les liens entre les centres de synthèse à travers le monde

Le CESAB a initié une réunion de travail sur la création d'un centre de synthèse au Brésil, à Petrópolis (État de Rio de Janeiro) le 6 juillet 2017 à l'occasion d'un séminaire du groupe CESAB FunctionalWebs qui travaille sur les broméliacées. Réunissant le CESAB, le CNRS, le CNPq, l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, l'Université de Colombie Britannique, le Cirad et l'Inra, cette rencontre a permis de poser les bases pour le développement d'un centre de synthèse hébergé par le CNPq. Par ailleurs, le CESAB a participé à une conférence sur les données organisée par DataONE – le réseau d'observation de données pour la Terre – situé aux États-Unis et s'est engagé dans le groupe de travail « facilité d'utilisation et de l'évaluation des données »

RÉFÉRENT FRB – Alison Specht
Directrice du CESAB
 alison.specht@fondationbiodiversite.fr

Transférer les connaissances sur la biodiversité

Afin de renforcer son rôle d'interface science-société, la FRB publie des expertises à l'attention des parties prenantes, diffuse des lettres d'information à ses différents publics, organise des colloques de transfert de connaissance et vulgarise des publications issues des grandes revues scientifiques.

VALORISATION DES PROGRAMMES SOUTENUS PAR LA FRB

La FRB inscrit de manière systématique dans ses priorités de communication la valorisation des projets de recherche qu'elle soutient et la gère à travers le développement d'une palette d'activités comprenant articles sur le web, ateliers, colloques de restitution, expositions...

Les fiches Résultat du CESAB et du programme Modélisation et Scénarios publiées

En 2017, trois projets du programme modélisation et scénarios et six projets CESAB sont arrivés à leur terme. La FRB a rédigé des fiches Résultat destinées à être lues par les décideurs et les parties prenantes de

la biodiversité. Sur ces neuf projets, le projet Rainbio a bénéficié d'une couverture médiatique. Le projet confirmait l'exceptionnelle diversité de la flore tropicale africaine qui est l'une des biodiversités végétales les plus riches et les plus contrastées du monde et a compilé une large majorité des données d'occurrence végétale collectées dans cette région de 1782 à 2015. Leur objectif : créer

une base de données unique et en libre accès. Rainbio 3, a offert le premier état des lieux jamais réalisé de la flore d'Afrique tropicale.

En 2018, le projet Biothaw donnera lieu à une exposition à Paris.

PROMOUVOIR LES OUTILS ET LES EXPERTISES DE LA FONDATION

La FRB promeut ses outils d'aide à la décision et ses expertises via différents supports de communication telle que des collections éditoriales, des expertises ou des colloques.

Un rythme de publication soutenu

La méthode Delphi

Se référer à des avis d'experts pour appuyer sa décision semble souvent une solution adéquate. Mais le faire sans méthodologie rigoureuse expose à des critiques. Le manque d'objectivité, les conflits d'intérêts ou encore les pressions exercées par des groupes d'influence sont autant d'écueils possibles.

La méthode Delphi a été développée pour pallier à ces critiques. Elle permet de consulter individuellement et de façon anonyme un grand nombre d'experts sur un sujet précis, tout en garantissant la libre expression de chacun. La méthode Delphi fait appel à l'intelligence collective : chaque expert prend connaissance des avis des autres et par ce processus peut revoir ses arguments et ses positions. Ainsi se bâtit soit un consensus, soit l'évidence d'une diversité d'avis dont on pourra tenir compte.

En 2017, un livret pédagogique a été élaboré, pour présenter la méthode Delphi. Une méthode qui promeut des consultations de haute qualité, notamment quand des revues systématiques ne sont pas pertinentes.

RÉFÉRENT FRB – Barbara Livoreil
Responsable du pôle Appui à la décision et à la négociation
barbara.livoreil@fondationbiodiversite.fr

Le guide « L'APA pas à pas »

2016 a vu l'adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et la transcription dans le droit français du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation (APA).

Ce nouveau cadre juridique, qui vient compléter le règlement européen de 2014, encadre les activités de recherche et de développement réalisées sur les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles associées provenant du territoire français. Il est à noter que ces activités peuvent être menées par des établissements publics ou privés. Parce que ces nouveaux dispositifs juridiques ont des incidences sur les activités de recherche et, plus largement, sur l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de valorisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, la FRB a développé – à la demande de son Conseil d'administration et du conseil d'AllEnvi – un guide visant à expliciter non seulement les contours du principe d'APA, mais également les réglementations

s'appliquant aujourd'hui en France et dans l'Union européenne. Cet outil a pour objectifs d'informer et d'accompagner les acteurs dans la compréhension et la mise en œuvre de l'APA.

Pour sa réalisation, la FRB a mis en place et coordonné un groupe de travail composé de juristes venant de différents établissements de recherche. Ce groupe a rédigé une première version du guide et l'a ensuite soumise à une trentaine d'experts, chercheurs et représentants de ministères afin d'enrichir le texte de leurs commentaires.

Le guide « L'APA pas à pas » est accessible en version numérique sur le site de la FRB depuis juillet 2017. Il est également téléchargeable en format pdf.

RÉFÉRENT FRB – Sarah Aubertie
Chargée de mission politiques publiques et biodiversité
contact@fondationbiodiversite.fr

Biodiversité et néonicotinoïdes : revisiter les questions de recherche.

Un tiers des insecticides vendus dans le monde sont des néonicotinoïdes. Or, une très grande partie de ces produits se retrouvent dans les eaux et les sols. Leur faible biodégradabilité, l'absence de connaissance sur les effets des molécules issues de leur dégradation, leur effet toxique persistant et leur diffusion à large échelle interrogent aujourd'hui à la fois notre sécurité environnementale, alimentaire et sanitaire. Les membres fondateurs de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ont sollicité son conseil scientifique pour dresser un paysage des questionnements scientifiques actuels et identifier des champs de recherche à développer.

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Observations et données sur la biodiversité
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Les lettres d'informations de la FRB

La FRB s'adresse à différents publics tels que les chercheurs et les parties prenantes de la biodiversité. Afin de communiquer sur mesure, la FRB diffuse quatre types de lettre d'information destinées à des publics bien définis : le Conseil d'administration, le Conseil d'orientation stratégique, les acteurs de l'observation de la biodiversité et les acteurs de l'IPBES

Info CA

La lettre d'information des membres du CA a été mise en place en 2017 afin de communiquer au plus haut niveau les informations essentielles de la vie de la Fondation entre deux réunions du conseil d'administration. Cette lettre a pour vocation de présenter les avancées des différents dossiers du plan d'action de la FRB et les éléments majeurs de l'activité sur les projets soutenus par la FRB.

RÉFÉRENT FRB – Héléne Soubelet
Directrice de la Fondation
Helene.soubelet@fondationbiodiversite.fr

Lettre d'info du comité français de l'IPBES

Trois lettres d'information ont été publiées en 2017, relayant les informations de l'IPBES tels les appels à relecture des rapports en cours d'élaboration, et les activités du Comité français pour l'IPBES, concernant notamment la diffusion des résultats de l'IPBES au niveau national. Elles sont adressées à plus de 1 000 destinataires, chercheurs, agents techniques des ministères et autres parties prenantes souhaitant se tenir informés des actualités de l'IPBES.

RÉFÉRENT FRB – Agnès Hallosserie
Secrétaire scientifique aux interfaces internationales
agnes.hallosserie@fondationbiodiversite.fr

L'écho du COS

En 2017, le COS a vu la sortie d'un nouvel organe d'information et de communication pour ses membres : l'Echo du COS. Cette lettre trimestrielle est un élément de plus au service de la préservation de la biodiversité qui est un enjeu reconnu par tous, mais qui ne constitue pas encore un objectif suffisamment partagé. Pour faire évoluer cela, la Fondation poursuit son travail d'information au sein du COS et permet à ce réseau d'échanger des informations sur les actions que chacun mène en faveur de la biodiversité. En 2017, trois Echo du COS ont été diffusés.

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle mobilisation des parties prenantes
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Lettres d'information Ecoscope : l'actualité des observatoires de recherche sur la biodiversité

La communication web de l'infrastructure de recherche Ecoscope a été étayée avec l'édition d'une lettre d'information trimestrielle. Cette lettre donne la parole aux acteurs de l'observation et de la gestion des données de biodiversité. Elle balaye également les actualités scientifiques et techniques et les événements d'intérêt. Enfin, elle informe sur les évolutions de l'infrastructure et met en avant les observatoires qui publient leurs métadonnées sur le portail.

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Observations et données sur la biodiversité
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

INFORMER LES PORTEURS D'ENJEUX DES PROGRÈS ET DES ENJEUX DE LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ

Afin d'informer les parties prenantes sur l'état de la biodiversité, la Fondation vulgarise des résultats significatifs de la recherche sur la biodiversité via différents médias tels que des colloques thématiques, des publications, des articles ou des vidéos.

2^e rencontres espaces naturels protégés et recherche

Où en sont aujourd'hui, en France, les collaborations entre chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés (ENP) ? Quels enjeux, quels objets, quelles disciplines tendent-elles à privilégier ? Quels sont leurs apports et leurs limites, du point de vue des chercheurs et des gestionnaires ? Comment les améliorer ? Peut-on identifier différents modèles relationnels et, le cas échéant, quelles sont leurs caractéristiques, leurs conditions de réussite et leurs limites respectives ? Au moment où l'Agence française pour la biodiversité se mettait en place, les 2^e rencontres espaces naturels protégés et recherche ont été organisées les 16-17 novembre 2017 à SupAgro Montpellier. Ces rencontres ont permis d'apporter des réponses aux questions listées, en exposant et en mettant en débat les résultats de l'enquête nationale conduite sur le sujet : « Quelles collaborations entre chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés ? » menée par la FRB en 2016 et 2017.

Cet événement a été organisé avec le soutien de l'AFB et de l'ONCFS. Les résultats ont été présentés en plénière, suivi de quatre ateliers de réflexion pour émettre des recommandations qui seront présentes dans la publication finale.

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle mobilisation des parties prenantes
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Journées FRB – Biodiversité et transition énergétique : enquêtes sur des liaisons dangereuses

Le rendez-vous annuel des Journées FRB connaît un succès toujours plus grand : plus de 300 personnes ont assisté à la conférence publique du 5 octobre « Biodiversité et transition énergétique : enquêtes sur des liaisons dangereuses ». L'objectif de cette journée était d'alerter les politiques, les chefs d'entreprises, mais également la société civile et les citoyens, des risques qu'une transition énergétique rapide et non suffisamment raisonnée en termes d'impacts sur l'environnement peut comporter pour la préservation de la biodiversité alors même que cette transition vise, entre autres, à la protéger des effets du changement climatique. Notant le peu de recherches conduites en France sur ces enjeux, la conférence a présenté des études internationales et des exemples locaux afin de passer en

revue les impacts de différentes formes d'énergies renouvelables sur la biodiversité, et comment ceux-ci peuvent être évités ou réduits, ou en dernier lieu compensés. De grands groupes de production et de distribution d'énergie sont intervenus au cours de tables rondes pour présenter les mesures existantes et l'état de leurs réflexions afin de mieux intégrer la biodiversité dans leurs stratégies d'entreprise. Ils ont également pu exprimer leurs besoins d'accompagnement par les chercheurs à ce sujet. Le ministre d'Etat Nicolas Hulot est intervenu au cours de la conférence, annonçant que son engagement pour la biodiversité ne faiblissait pas, bien que les premiers mois de son mandat aient été consacrés à un agenda avant tout climatique. Il a salué le rôle des chercheurs et d'institutions telles que la FRB pour saisir les politiques et guider leur action sur la base des connaissances scientifiques.

La FRB continuera de porter le sujet biodiversité et transition énergétique à travers ses actions à l'interface science-politique. Elle a notamment tiré des Journées FRB un article qui sera présenté au Symposium mondial sur les changements climatiques et la biodiversité, prévu en avril 2018 à Manchester, au Royaume-Uni

RÉFÉRENT FRB – Julie de Bouville
Responsable du pôle communication, diffusion et partenariat
Julie.debouville@fondationbiodiversite.fr

Des articles scientifiques à la portée de tous

En 2017, la Fondation a pris l'initiative de publier régulièrement des synthèses d'articles majeurs sur la biodiversité issus de grandes revues scientifiques. Dix synthèses ont été réalisées. Elles portaient tout aussi bien sur l'utilité des réserves marines pour atténuer les effets du changement climatique que sur les dernières connaissances sur les effets délétères des pesticides sur la biodiversité.

Ces synthèses, très appréciées notamment par les acteurs du COS et les interlocuteurs des ministères, sont accessibles sur le site de la Fondation à la rubrique « Comprendre la biodiversité ».

RÉFÉRENT FRB – Hélène Soubelet
Directrice de la FRB
helene.soubelet@fondationbiodiversite.fr

Clé pour comprendre à l'attention des acteurs économiques

La Fondation vulgarise les connaissances sur la biodiversité grâce à sa collection « Les clés pour comprendre ». En 2017, la Fondation a produit et publié une Clé pour comprendre à l'attention des acteurs économiques. Cette

Clé explique tout à la fois ce qu'est la biodiversité, en quoi elle nous concerne, son état actuel, la manière dont elle évolue, comment la préserver et pourquoi il est nécessaire de mieux la connaître scientifiquement. Cette Clé pour comprendre est disponible sur le site de la FRB.

RÉFÉRENT FRB – Julie de Bouville
Responsable du pôle communication, diffusion et partenariat
Julie.debouville@fondationbiodiversite.fr

Mooc biodiversité et changements globaux

En 2017, l'université UVED produisait et diffusait un Mooc Biodiversité et changements globaux. Ce cours invitait à la fois à comprendre les relations entre les changements globaux et la biodiversité, à saisir les réponses de la biodiversité face à ces changements et à appréhender la position des grands acteurs de la société. La semaine 2 du MOOC a été coordonnée par Ophélie Ronce, directrice de recherche au CNRS, qui s'est appuyée sur la Prospective de recherche « réponses et adaptations aux changements globaux » publiée par la FRB en 2015 et dont elle avait animé les réflexions. La FRB a contribué financièrement à la production de ce MOOC.

RÉFÉRENTS FRB – Julie de Bouville
Responsable du pôle communication, diffusion et partenariat
Julie.debouville@fondationbiodiversite.fr

Inspirante biodiversité

Chaque mois, la FRB met à l'honneur les chercheurs français en rédigeant de courts articles sur leur sujet d'étude. Du rat taupe à l'huitre creuse en passant par les chimpanzés pharmaciens, ces sujets rassemblés dans la rubrique « Inspirante Biodiversité » rappellent

que celle-ci est toujours une intarissable source de découverte et d'espoirs pour lutter notamment contre les maladies et les changements globaux. En 2017, cinq articles ont été rédigés :

- Le Blob : un drôle d'objet rampant non identifié
- Lire l'avenir dans le marc des broméliacés
- Le rat taupe nu : l'habit ne fait (vraiment) pas le moine
- Au gré des vagues : le voyage de l'albatros hurlleur à travers le monde
- Un remède qui fait mouche pour soigner la biodiversité

RÉFÉRENT FRB – Pauline Coulomb
Chargée de communication
pauline.coulomb@fondationbiodiversite.fr

Journée Mondiale des sols : sensibiliser sur les sols

La FRB a pour mission de porter à la connaissance des décideurs – publics et privés – les messages clés et les pistes d'action des rapports de l'IPBES. Afin de préparer la diffusion des résultats au niveau national, un plan de communication a été mis en place. La première action a débuté à l'occasion de la Journée mondiale des sols. Fin novembre, la FRB a produit et diffusé sur son site et ses réseaux sociaux une dizaine de vidéos à travers lesquelles des chercheurs et des acteurs socio-économiques français ont contribué à sensibiliser le public à la question des sols, en préalable à la sortie en 2018 de l'évaluation IPBES sur la dégradation et la restauration des terres. Ces vidéos ont été financées grâce à un partenariat avec LIFTI, un nouveau membre du COS de la FRB.

RÉFÉRENTS FRB – Julie de Bouville
Responsable du pôle communication, diffusion et partenariat
Julie.debouville@fondationbiodiversite.fr
Agnès Hallosserie
Secrétaire scientifique aux interfaces internationales
agnes.hallosserie@fondationbiodiversite.fr

LA GOUVERNANCE DE LA FRB

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au 31 décembre 2017, les membres votant du Conseil d'administration étaient les suivants :

- 11 membres au titre des fondateurs : BRGM, Cirad, CNRS, Ifremer, Ineris, Inra, IRD, Irstea, LVMH, MNHN et l'Université de Montpellier

Jean-Marc Bournigal
(Irstea - président) puis Jean-Marc Callois (Irstea - directeur du département Territoires)
Sylvie Bénard
(LVMH - directrice de l'environnement)
Raymond Cointe
(Ineris - directeur général)
Pierre Dubreuil
(MNHN - directeur général délégué aux ressources)
Philippe Gouletquer
(Ifremer - directeur scientifique adjoint et stratégie scientifique)
Daniel Barthélémy
(Cirad - directeur département "systèmes biologiques")

Jean-François Soussana
(Inra - directeur scientifique) puis Thierry Caquet (Inra - directeur scientifique environnement)
Stéphanie Thiebault
(CNRS - directrice Inee)
Pierre Toulhoat
(BRGM - directeur général délégué - directeur scientifique)
Valérie Verdier
(IRD - directrice du département Écologie, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes continentaux)
François Rousset
(Université de Montpellier)

- 2 personnalités qualifiées :
Jean-François Silvain
(président de la FRB)
Frédéric Fleury (choisi par les membres de la Conférence des Présidents d'université)

- 2 représentants des enseignants chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant leur activité au sein de la fondation :
Flora Pelegrin
Anne-Marie Le Bastard

- 5 membres du Conseil d'orientation stratégique :
Jean-François Lesigne (Collège actions économiques et industrielles)
Allain Bougrain Dubourg (Collège protection de la nature)
Céline Liret (Collège activités socio-politiques et relations avec le grand public)
Nirmala Seon-Massin (Collège gestion des espaces, des milieux et des espèces)
Stéphane Patin (Collège gestion des ressources génétiques domestiques et sauvages apparentées)

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Les membres du Conseil scientifique 2015-2017 étaient les suivants :

Membres du Conseil scientifique pour la mandature 2015-2017

- Martine Antona (Cirad)
- Isabelle Arpin (Irstea)
- Sébastien Barot (IRD)
Vice-président
- Thierry Bourgoin (MNHN)
- Denis Couvet (MNHN)
- Philippe Cury (IRD)

- Vincent Devictor (CNRS)
- Isabelle Doussan (Inra)
- Francis Garrido (BRGM)
- Philippe Gros (Ifremer)
- Jean-François Guégan (IRD)
- Sandra Lavorel (CNRS)
- Philippe Le Prestre (Univ. Laval)
- François Lefèvre (Inra)
- Jean-Louis Morel (Ensaia)

- Jean-Louis Pham (IRD)
- François Sarrazin (UPMC)
Président
- Guillaume Sainteny
(GS Conseil)
- Christophe Thébaud
(Univ. Toulouse)
- Sophie Thévenon (Cirad)

COMPOSITION DU CONSEIL D'ORIENTATION STRATÉGIQUE (2015-2017)

COLLÈGE	GRUPE	REPRÉSENTANT TITULAIRE DU GROUPE	REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DU GROUPE
COLLÈGE 1 Gestion des espaces, des milieux et des espèces	1 Eaux douces	Philippe DUPONT Office national de l'eau et des milieux aquatiques	Bernard BRETON Fédération nationale de la pêche en France
	2 Milieux marins	Delphine CIOLEK Comité national des pêches maritimes et des élevages marins	Delphine PAUGAM-BAUDOIN Fondation d'entreprise Total
	3 Espaces protégés	Gilles LANDRIEU Parcs nationaux de France	Arnaud COLLIN Réserves naturelles de France
	4 Milieux forestiers	Pierre BEAUDESSON Centre national de la propriété forestière	Vincent BOULANGER Office national des forêts
	5 Milieux agricoles	Serge MARTIN-PIERRAT Forum des agriculteurs responsables respectueux de l'environnement	Florent MERCIER Fédération nationale d'agriculture biologique
	6 Milieux ruraux	Nirmala SÉON-MASSIN Office national de la chasse et de la faune sauvage	Claude BUSSY Fédération nationale des chasseurs
	7 Milieux urbains	Marianne HEDONT Plante & Cité, centre technique national des espaces verts	Fanny DEVOGHELAERE Union nationale des entreprises du paysage
COLLÈGE 2 Gestion des ressources génétiques domestiques et sauvages apparentées	8 Sélection des poissons et oiseaux domestiques	Daniel GUÉMENÉ Syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français	François SEIGNEURIN Syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français
	9 Sélection des mammifères domestiques	Stéphane PATIN Races de France	Delphine DUCLOS Cryobanque nationale
	10 Instituts techniques	Hélène GROSS Association de coordination des instituts techniques agricoles	Pascal COQUIN Groupe d'étude des variétés et des semences
	11 Établissement et agriculteurs producteurs de semences	Isabelle CLEMENT-NISSOU Groupement national interprofessionnel des semences et plants	Jean BEIGBEDER Pro-Mais
	12 Obtenteurs de variétés végétales	Christiane DUCHENE Union française des semenciers	Marc LECRIVAIN Société coopérative d'intérêt collectif agricole des sélectionneurs obtenteurs de variétés végétales
	13 Associations de conservation in-situ et ex-situ	Robert BRAC Réseau semences paysannes	Emilie LAPRAND Réseau semences paysannes
	14 Conservatoires et territoires	Fanny MOYSE Pôle BioDom'Centre – URGC	Jean-Baptiste REY Espaces naturels régions

COLLÈGE	GRUPE	REPRÉSENTANT TITULAIRE DU GROUPE	REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DU GROUPE
COLLÈGE 3 Protection de la nature	15	Associations nationales et territoriales Allain BOUGRAIN DUBOURG Ligue pour la protection des oiseaux	Anne-Marie DUCROUX Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne
	16	Associations nationales Patrick SILAN Société nationale de protection de la nature	Justine ROULOT Humanité et biodiversité
	17	Associations d'Outre-mer Stephane LATXAGUE SURFRIDER Foundation Europe - La Réunion	Patrice PAYET Conservatoire d'espaces naturels de la Réunion
	18	Associations internationales Michel METAIS Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature	François LETOURNEUX Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature
	19	Fédérations nationales Gilles BENEST France nature environnement	Dominique PY France nature environnement
	20	Fondations Paul BOURRIEU Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage	Emmanuel POILANE France libertés – Fondation Danielle Mitterrand
	21	Sociétés savantes Daniel PRAT Société française d'orchidophilie	Jean-Louis MARTIN Société d'écologie
COLLÈGE 4 Activités économiques et industrielles	22	Beauté, cosmétique et pharmacie Virginie D'ENFERT Fédération des entreprises de la beauté	Claude FROMAGEOT Yves Rocher groupe
	23	Matériaux de construction et travaux Valérie DAVID Fédération nationale des travaux publics	Yves ADAM Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
	24	Services à l'environnement Daniel BAUMGARTEN Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement	Sandra BERMAN Fédération professionnelle des entreprises de l'eau
	25	Conseil et ingénierie environnemental et écologique Jean-Marc GASPERI Association française interprofessionnelle des écologues	Véronique DHAM Gondwana biodiversity development
	26	Transport et infrastructures linéaires Jean-François LESIGNE Réseau de transport d'électricité	Laeticia MAHENC Transport et infrastructures gaz de France
	27	Énergie et ressources minières Philippe MEUNIER GDF SUEZ	Steven DICKINSON TOTAL
	28	Coopératives et agro-alimentaire Marie TOBIAS Coop de France	Hélène PERENNOU Association nationale des industries alimentaires
	29	Santé Florence BORDON-PALIER Les Entreprises du médicament	Bruno DAVID Les Entreprises du médicament

COLLÈGE	GRUPE	REPRÉSENTANT TITULAIRE DU GROUPE	REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DU GROUPE
COLLÈGE 4 (SUITE) Activités économiques et industrielles	30 Associations d'entreprises	Olivier SUTTERLIN Mouvement des entreprises de France	François-Nicolas BOQUET Mouvement des entreprises de France
	31 Associations multi-acteurs	Hélène LERICHE Association Orée	Annabelle PRIN-COJAN Entreprises pour l'environnement
	32 Biens et services de consommation	Cécile JOUCAN Moët Hennessy Louis Vuitton	Laurent RASSABY Réunion écotourisme
COLLÈGE 5 Activités socio-politiques et relations avec la grand public	33 Communications et média nature	Aude LANGEVIN Agence de communication PatteBlanche	Éric DE KERMEL Terre sauvage
	34 Formation, éducation	Nathalie FRASCARIA-LACOSTE AgroParisTech	Claude MILLIER Association française des petits débrouillards
	35 Diffusion des connaissances	Didier ROUSSEAU-NAVARRÉ Association jardins botaniques de France et des pays francophones	Pierre PÉNICAUD Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle
	36 Aquariums, parcs aquatiques et zoologiques	Céline LIRET Océanopolis	Michel HIGNETTE Union des conservateurs d'aquariums
	37 Communes / Structures inter-collectivités	Thierry MOUGEY Fédération des parcs naturels régionaux de France	Maud LELIEVRE Eco maires, association nationale des maires et des élus locaux pour l'environnement et le développement durable
	38 Départements / Régions / DROM-COM	Marion VEYRIERES Région Hauts-de-France	
	39 Syndicats (1)	Hervé LAPIE Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles	Kristell LABOUS Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
	40 Syndicats (2)	Jean-Pierre LEBRUN Confédération paysanne	Bertrand COURTOIS Coordination rurale union nationale

L'ANNÉE 2018 POUR LA FRB

Avec un COS et un CS renouvelé pour 4 ans, 2018 sera déjà une année riche pour la Fondation avec notamment l'initiation de six nouveaux groupes de travail conjoints, les clubs FRB recherche action sur des thèmes communs COS et CS :

- 1/ Conservation dynamique de la biodiversité dans les territoires
 - 2/ Transition agricole et agroalimentaire
 - 3/ Changements globaux et gestion durable de la biodiversité dans les territoires marins et côtiers
 - 4/ Changements globaux et gestion durable de la biodiversité en Outre-mer
 - 5/ Perception et représentation de la biodiversité : leviers d'action
 - 6/ Impacts évolutifs des activités anthropiques sur la biodiversité.
- 2018 sera également la première année de la publication des fronts de science du CS de la Fondation, document qui a pour ambition, avec une récurrence annuelle, de faire le point sur l'évolution du paysage de la recherche depuis les prospectives réalisées par le CS et publiées en 2009 et 2015. Ces deux rapports qui ont marqué les premières années de la FRB dressaient un tableau d'ensemble des grands enjeux et chantiers scientifiques dans le domaine de la biodiversité. Tout en s'inscrivant dans le prolongement de ces travaux structurants, le conseil scientifique souhaite mettre en lumière les évolutions parfois très rapides de la science dans certains domaines. Il s'agit donc d'analyser l'état de la recherche sur certains « fronts de science » qui ont émergé depuis, qui ont progressé rapidement, ou qui pourraient prendre de l'ampleur dans les années à venir.

Plusieurs évènements nationaux, européens ou internationaux

mobiliseront tout à la fois l'expertise de ses salariés et la communauté scientifique. Tout d'abord la plénière de l'IPBES, qui a abouti à la publication de cinq évaluations majeures sur la biodiversité (évaluations régionales et évaluation sur la dégradation et la restauration des terres). Après avoir accompagné la délégation, le travail de la FRB consiste à valoriser et diffuser largement les résultats de ces travaux auprès de son COS, mais aussi d'un plus large public. Ensuite la convention sur la diversité biologique réunira ses membres pour la 14^{ème} année en Egypte du 17 au 29 novembre 2018 avec notamment pour objectif d'avancer vers une prospective visant à promouvoir à horizon 2050 une vie en harmonie avec la nature et préparant le cadre mondial post 2020. La Fondation, continuera son action d'appui au gouvernement français en participant activement aux groupes d'expertises scientifiques et techniques préparatoires des réunions des parties. La FRB est toujours active dans le réseau de recherche Biodiversa, qui, au niveau européen est un des plus grands financeurs de la recherche sur la biodiversité. En 2018, le réseau lancera son appel sur le thème Biodiversité et santé, un sujet que la FRB promeut depuis longtemps.

2018, ce sera aussi l'année des 10 ans de la FRB, avec une série de réalisations pour contribuer à la valorisation des résultats de recherche et leur utilisation dans les décisions de gestion comme des articles de vulgarisation scientifique et des vidéos mettant en scène des chercheurs. Les 10 ans, c'est aussi trois temps forts en septembre. Ils seront organisés d'une part avec le

CS afin de croiser les regards sur les atouts de la FRB et l'articulation des financements publics et privés pour répondre aux enjeux de la recherche sur la biodiversité, d'autre part avec le COS pour valoriser les interactions recherche action via la remise de prix jeunes chercheurs. Le colloque annuel aura pour thème les liens entre biodiversité, alimentation et santé et devrait encore une fois être un moment privilégié de dialogue entre les chercheurs et les acteurs, partenaires de la Fondation.

A l'aube de ses 10 ans avec des soutiens récurrents en baisse, la FRB doit innover pour construire de nouvelles façons de collaborer pour soutenir la recherche sur la biodiversité. Le lancement de deux appels en 2018, le premier sur la synthèse et l'analyse de données avec le CESAB en partenariat avec l'AFB et le MTES et le second sur proposition du CS pour gratifier des stages de masters II recherche en partenariat avec des membres du COS est une première réponse à cet impératif. Le bilan de ces actions devrait permettre de positionner la Fondation sur des modalités d'actions impliquant d'avantage les acteurs au bénéfice de la recherche sur la biodiversité pour une meilleure intégration de la connaissance aux décisions de gestion.

Hélène Soubelet

Crédits photographiques

Pixabay

© FRB 2018

Citation : Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité –
Rapport d'activité 2017

Directrice de la publication : Hélène Soubelet

Édition et Coordination : Julie de Bouville

Conception graphique : François Junot.

La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) a pour mission de soutenir et d'agir avec la recherche pour accroître et transférer les connaissances sur la biodiversité. Elle a été créée en 2008 à la suite du Grenelle de l'environnement à l'initiative des ministères en charge de la recherche et de l'écologie par huit établissements publics de recherche. Ceux-ci ont été rejoints depuis par LVMH, l'Ineris et l'Université de Montpellier.

L'originalité de la FRB repose sur son rôle d'interface entre la communauté scientifique, la société civile et le monde de l'entreprise. À ce jour, plus de 237 associations, entreprises, gestionnaires ou collectivités ont rejoint la FRB autour d'un but : relever ensemble les défis scientifiques de la biodiversité.

Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
195, rue Saint-Jacques 75005 Paris
www.fondationbiodiversite.fr

Membres
Fondateurs
de la FRB:

